

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

BRANKO LAZITCH. — Les relations entre le P.C. Yougoslave et le P.C. Français	1	La mort de S. Lozovski et le crime d'Ehrenbourg. Un article de Bernard Turner	19
Troubles au sein des partis communistes scandinaves	5	<i>Documents d'Histoire.</i> — Un point méconnu dans l'histoire du P.C. Finlandais : « La tuerie du Cercle Kuusinen »	21
A. DORMONT. — Le XXXII ^e Congrès du Parti Socialiste Italien	7	Les « accidents d'automobiles » en U.R.S.S.	24
Comment fonctionnait le contrôle des cadres du Parti Communiste Ouest-Allemand (K.P.D.)	13	VSEVOLOD HOLUBNYCHY. — La croissance économique de la Chine	26
LUCIEN LAURAT. — Le budget soviétique pour 1957	15		

Les relations entre le P.C. Yougoslave et le P.C. Français

C'EST au lendemain de l'attaque allemande contre l'U.R.S.S., le 22 juin 1941, que sur l'ordre de Moscou les communistes yougoslaves aussi bien que les communistes français se préoccupèrent d'organiser la résistance à l'occupation allemande. Mais, ils y prirent les uns et les autres, à cette action, une part bien différente, et, à la fin de la guerre, Tito, aidé par l'entrée des troupes soviétiques, s'empara du pouvoir en Yougoslavie, tandis que Thorez, qui ne

revint en France qu'une fois amnistié par le général de Gaulle, dut se contenter d'entrer dans un gouvernement de coalition, tandis que les troupes de choc du P.C., les F.T.P.F. devenus milices patriotiques, étaient sinon désarmées, au moins dissoutes. Moins de trois ans plus tard, les communistes français étaient écartés du gouvernement. Il faut avoir ces faits à l'esprit pour comprendre l'évolution des rapports entre le P.C. de Yougoslavie et celui de France.

DU TEMPS DE STALINE

Les communistes yougoslaves étaient en contact avec le P.C.F. depuis l'avant-guerre. En 1936, le siège du Comité central du P.C.Y. se trouvait à Paris; les volontaires yougoslaves pour les Brigades Internationales étaient acheminés vers l'Espagne par les organisations du P.C.F. Après la débâcle de l'armée républicaine et le reflux en France d'une large partie de ses troupes, les communistes yougoslaves furent internés au camp du Vernet et de Gurs. Ils devaient, quelques mois plus tard demander à partir en Allemagne hitlérienne à l'époque du pacte Molotov-Ribbentrop. Toutefois, quelques-uns demeurèrent en France

et prirent part à la résistance communiste quand elle s'organisa.

L'un d'eux, Ljoubou Ilitch, devait être promu général à la fois par les F.T.P. et par Tito. Devenu le premier représentant officiel de Tito à Paris, en 1944, puis attaché militaire à l'ambassade de Yougoslavie, Ilitch fut l'homme de liaison entre le Comité central du P.C.Y. et la direction du P.C.F. Grâce à la présence de communistes au gouvernement et au noyautage très poussé des administrations, les représentants titistes eurent toutes les facilités pour poursuivre leur activité en coopération étroite avec l'appa-

reil du P.C.F. Ils organisèrent une série d'actes illicites contre l'émigration yougoslave à Paris : il y eut même des cas de cambriolages des domiciles. *L'Humanité* dénonçait les « antititistes » comme criminels de guerre, et, au sein du gouvernement, Charles Tillon, ministre de l'Air, posait la question de leur expulsion de France. La délégation militaire et diplomatique yougoslave, à l'époque de 1944-1946, seul pion dont les soviétiques disposaient en Europe, car en dehors de leur propre ambassade, les autres pays d'Europe orientale étaient alors loin derrière la Yougoslavie en fait de bolchevisation et de soviétisation, recevait par les communistes français, installés dans le gouvernement, des renseignements de toutes sortes, y compris des secrets militaires les plus importants. Le général Ilitch, spécialiste du travail clandestin maniait cet appareil, dont l'un des principaux dispositifs se trouvait à l'intérieur du Ministère de l'Armement dirigé par Charles Tillon (1).

(Envoyé en 1947, pour mettre en place un système identique, en Amérique Latine, Ilitch n'y manœuvra pas assez habilement. Il fut compromis dans la fomentation de graves troubles en Argentine et au Chili, convaincu d'organiser des services d'espionnage et dut quitter ces pays; le Chili alla même jusqu'à rompre les relations diplomatiques avec la Yougoslavie.)

Bref, la coopération entre les deux partis semblait très étroite, et elle conserva cette apparence jusqu'au milieu de 1947, c'est-à-dire jusqu'au moment où prit fin la coopération entre les partis communistes et démocratiques à l'intérieur et la coopération soviéto-occidentale sur le plan international. C'est en 1947 que les communistes quittèrent le gouvernement en France, en Italie et ailleurs, et ce départ ouvrit dans les cercles communistes dirigeants le débat, étouffé jusqu'alors, sur l'opportunité et l'efficacité de la tactique pratiquée par les communistes occidentaux. Tito était alors le plus à « gauche » des communistes, et il reprochait dès lors aux partis communistes dont la force était indéniable, en premier lieu au P.C.I. et au P.C.F., de ne pas avoir su mener leur lutte jusqu'à la prise du pouvoir, comme lui-même l'avait fait. C'était le temps où, sans aucun secours de Moscou, il s'employait à fond à faire prévaloir cette politique révolutionnaire en Grèce. La politique du P.C.F. lui paraissait opportuniste, et il ne tarda pas à faire connaître son sentiment à la direction du P.C.F. qui accueillit très mal ces reproches, et commença à faire le silence sur Tito, glorifié auparavant en toute occasion dans les colonnes de *L'Humanité*.

On le vit bien, lors du XI^e Congrès du P.C.F., qui se tint à Strasbourg moins de deux mois après le départ des ministres communistes, du 25 au 28 juin 1947. Les délégations communistes de tous les pays d'Europe y assistaient. Djilas représentait le P.C. yougoslave. Tous les chefs de délégations y prononcèrent des discours, mais, détail caractéristique, ce fut au discours de Djilas que *L'Humanité* consacra le moins de place alors que le Parti qu'il représentait était le second dans la hiérarchie et que des communistes occidentaux d'aussi peu d'importance que Pollit ou Dolorés Ibarruri (La Pasionaria) se voyaient accorder beaucoup plus d'honneur.

Il est impossible de savoir comment se déroulèrent les tractations menées au cours des mois de juin-juillet et août 1947, et qui aboutirent à la réunion de fondation du Kominform. Toujours est-il que Djilas apparut à la réunion qui se tint en Pologne en septembre 1947 comme l'accusateur principal du P.C.F., à qui il reprocha son « opportunisme ». On soupçonna dès lors Charles

Tillon, chef des F.T.P. communistes, d'avoir fourni à Djilas la documentation nécessaire à son réquisitoire contre la direction du P.C.F. Les critiques formulées par Djilas se résumaient ainsi :

1. Au lieu d'assumer le rôle dirigeant dans le mouvement antifasciste, ce qui lui aurait permis de s'emparer du pouvoir, le P.C.F. a appliqué une politique opportuniste d'alliance à tout prix avec la bourgeoisie et les socialistes;

2. Le P.C.F. a permis que le gros des F.T.P. fut désarmé, alors qu'il eût fallu garder les armes;

3. Le P.C.F. fut exclu du gouvernement tripartite et ce départ n'entraîna aucun mouvement de masse en signe de protestation;

4. Le P.C.F. n'a organisé aucune tentative de résistance contre l'impérialisme américain qui veut faire de la France le centre de sa politique de « marshallisation de l'Europe ».

Duclos, qui, avec Fajon, représentait le P.C.F. à cette réunion, tenta de répondre à Djilas, il le fit d'abord avec assurance car toute la politique à proprement critiquée par Djilas avait été poursuivie sur l'ordre de Moscou. Mais dès le moment où Jdanov, chef de la délégation soviétique, l'interrompit brutalement pour appuyer le point de vue de Djilas, Duclos dut battre en retraite et faire son autocritique. Lui et Fajon devaient garder un souvenir extrêmement pénible de cette controverse et, dès la publication de la résolution du Kominform contre Tito, le 28 juin 1948, ils laissèrent se manifester leur rancune; dans son premier article, Fajon rappela les critiques et le ton autoritaire des Yougoslaves lors de la fondation du Kominform.

Les débats de la réunion constitutive du Kominform restèrent ignorés du monde entier, et à plus forte raison cette polémique franco-yougoslave qui y avait eu lieu. Cependant, au cours de ce même mois de septembre 1947, Tito, dans un discours au II^e Congrès du Front populaire yougoslave, fit allusion à « certains pays où les fronts populaires n'avaient pas accompli leur tâche et avaient permis ainsi à la réaction de reprendre le pouvoir à la libération ». La direction du P.C.F. ne pouvait pas se méprendre sur le sens de ces paroles de Tito. La presse parisienne les mit en vedette, *L'Humanité* les esquiva. Lorsque, quelques jours plus tard, le 4 octobre, Maurice Thorez, sa femme et Marcel Cachin furent les hôtes de l'ambassadeur yougoslave au déjeuner, Jeannette Vermeersch, profitant d'un tête-à-tête avec l'ambassadeur yougoslave, se plaignit de ce discours de Tito qui « fournissait une arme à la réaction ».

Staline avait pleinement réussi à susciter des rancœurs entre les directions des deux partis.

Il s'employa à les aggraver : « Thorez devait venir en Yougoslavie. Pour empêcher un rapprochement entre les deux partis, entre Tito et Thorez, Staline réussit, par une double et habile manœuvre à empêcher la visite de Thorez. Et au lieu de se rendre à Belgrade, Thorez partit en novembre 1947 pour Moscou » (M. Ristitch, en appendice de *Tito parle*, p. 387).

A partir de cette date, *L'Humanité* ne publia pratiquement plus de nouvelles sur la Yougoslavie et Tito. On vit même Aragon, blessé dans son amour-propre par un article yougoslave, fulminer déjà contre Tito. Lorsque, à partir d'avril-mai 1948, la direction du P.C.F. fut mise au courant par Moscou de la correspondance échangée entre

(1) Une grave affaire d'espionnage valut cinq ans de travaux forcés à l'un des collaborateurs de Tillon.

Staline et Tito, l'opinion de Thorez était déjà toute faite. Il n'attendait que le moment d'ouvrir les hostilités, ce qui se produisit le 28 juin 1948.

Depuis lors, tous les dirigeants du P.C.F. (à l'exception, partiellement, de Charles Tillon) se mirent à répéter en chœur tout ce que Moscou disait contre Tito : fasciste, traître, vendu aux capitalistes, valet de l'impérialisme américain, gauleiter américain, bourreau, furent des épithètes habituelles. De leur côté, la presse titiste et les dirigeants du P.C.Y. ne manquèrent pas une occasion de traiter Thorez et ses collaborateurs de menteurs et d'opportunistes. Lors du V^e Congrès du P.C.Y., réuni au lendemain de la résolution du Kominform, Ivan Gosnjak, membre du Politburo, formulait ainsi les critiques du P.C.Y. contre le P.C.F. : « *Si les communistes français avaient eu dans la résistance le rôle dirigeant, s'ils avaient pu disposer des formations*

militaires dévouées sans lesquelles on ne peut imaginer un rôle dirigeant ou le maintien d'une position politique correcte (surtout avec ce genre d'alliés), le résultat aurait été tout autre. Dans ce cas, il n'aurait pas été possible, comme cela est arrivé par la suite, de chasser le P.C., le Parti le plus fort du pays, du gouvernement. Or, comment et pourquoi est-ce arrivé? Parce qu'il n'y a pas eu d'insurrection générale. La résistance massive n'a commencé qu'en 1944. C'était trop tard... »

Une année plus tard, Tito résuma en cette formule laconique ses griefs contre les communistes français : « *Ils auraient dû mener la lutte de façon à pouvoir faire avec de Gaulle ce que nous avons fait avec Mihailovitch* » (fusillé le 17 juillet 1946). (Interview accordée à Louis Dalmas, le 23 décembre 1949, cité dans son livre : « *Le Communisme yougoslave* ».)

APRÈS LA MORT DE STALINE

Depuis le 5 mars 1953, le Parti communiste soviétique s'est progressivement rapproché de l'Union des communistes yougoslaves. Il ne pouvait pas être question, pour les communistes français, de critiquer cette politique, ni de ne pas l'adopter. Mais la direction du P.C.F. « s'aligna » avec aussi peu d'empressément que possible sur les nouvelles consignes de Moscou, non parce que celles-ci la prenaient au dépourvu — ce n'était ni la première fois, ni la dernière — mais parce que Thorez et ses amis gardaient à Tito une rancune tenace.

Dès le lendemain de la mort de Staline, les attaques contre Tito disparurent de la *Pravda* et ne se prolongèrent que quelques mois dans la presse des démocraties populaires et dans l'organe du Kominform. Le P.C.F., lui aussi, cessa ses attaques contre Tito. Mais, à la fin de 1953, Pierre Hervé fut chargé d'écrire dans *La Nouvelle Critique* une étude intitulée : « *De Trotski à Tito* ». Cette incertitude de la politique à tenir à l'égard de la Yougoslavie n'allait pas sans provoquer des incidents burlesques, c'est ainsi par exemple que le 6 octobre 1953, *l'Humanité* fulminait contre le partage du territoire libre de Trieste entre la Yougoslavie et l'Italie pour l'approuver le 14 octobre parce que l'U.R.S.S. avait donné son accord.

Se taire sur Tito était relativement facile. Il l'était beaucoup moins de lui adresser des compliments et de reconnaître à nouveau à la Yougoslavie un caractère « socialiste ». Lorsque le 27 mai 1955, à l'aérodrome de Belgrade, Khroutchev lança cette affirmation ahurissante, selon laquelle Béria était coupable pour le conflit en 1948 — ce que Tito ne daigna même pas de prendre au sérieux — Fajon, dans *l'Humanité* du 28 mai, se hâta de présenter cette thèse comme la vérité absolue : « *Il a été établi que de graves accusations portées contre les dirigeants de la Yougoslavie n'étaient pas fondées.* » Ces accusations s'appuyaient sur des documents dont le nouvel examen a montré qu'ils avaient été fabriqués par des agents de « *Béria et consorts* » (2).

Ces « explications » n'étaient pas de nature à plaire à Tito, s'il devait ménager les soviétiques, il n'avait pas les mêmes scrupules à l'égard du P.C.F. La déclaration de Fajon provoqua des ripostes à la fois violentes et méprisantes à l'adresse de la direction du P.C.F.

Après le XX^e Congrès, en février 1956, il n'était plus possible de retarder davantage le rétablissement des relations entre les partis communistes et le Parti de Tito. En mai, Togliatti se rendit

chez Tito, qui était à la veille de son départ pour l'U.R.S.S., où il allait renouer solennellement les liens avec le P.C. soviétique. Le P.C.F. ne pouvait plus se dérober. A la réunion du Comité central de mai, Thorez déclara :

« *Je voudrais parler brièvement de la Yougoslavie. Si personne n'en a rien dit, c'est sans doute que tout le monde trouve bien le passage relatif à cette question dans les thèses. Quand nous avons discuté au Bureau d'information, les critiques qui ont été formulées sur plusieurs questions de la politique du Parti communiste yougoslave étaient parfaitement normales entre partis communistes; nous croyons qu'elles étaient justes; les camarades yougoslaves pouvaient le contester.*

« *En fait, celui qui avait exprimé les points de vue les plus extrêmes dans la vote erronée alors suivie, à notre avis, en Yougoslavie, a dû être écarté. Il s'agit de Djilas.*

« *Où avons-nous eu tort? En passant de cette critique à une intervention inadmissible dans la vie du Parti communiste yougoslave. Nous avons outrepassé les droits du Bureau d'information. La décision erronée à l'égard de la Yougoslavie avait ouvert une brèche dans le camp socialiste. On ne devait pas donner davantage cette possibilité à l'impérialisme. Les camarades soviétiques ont bien fait d'aller au devant de toutes les difficultés, de balayer les obstacles, au retour à des rapports normaux avec le peuple yougoslave et de tenter de normaliser les relations avec les communistes yougoslaves. Il faut espérer que nous parviendrons, nous aussi à renouer de bons rapports avec les camarades yougoslaves, surtout dans les conditions actuelles.* » (*L'Humanité*, 12 juin 1956.)

Dès la publication de ce discours et du projet des thèses, *Borba*, organe des communistes yougoslaves, riposta avec véhémence. Son correspondant à Paris écrivit deux articles, dont les titres mêmes firent comprendre le mécontentement titiste : « *Les Thèses de Thorez* » et « *Les Thèses pour le Congrès du P.C.F. ne promettent pas grand-chose* ». Les arguments employés étaient : le P.C.F. a mis plus de temps que tous les autres partis pour se conformer au cours nouveau inau-

(2) Ce même Fajon écrivait dans les « *Cahiers du communisme* », juin 1951 : « *Dès 1949, le procès Rajk en Hongrie et celui de Kostov en Bulgarie avaient permis de percer à jour le passé réel de la clique yougoslave dirigeante; la preuve était faite qu'il s'agissait d'espions vulgaires liés de longue date aux services de renseignements de Washington et de Londres...* »

guré par le XX^e Congrès; en adoptant une critique théorique contre Staline, la direction du P.C.F. le défendait en fait; la question yougoslave était la plus pénible pour Thorez et ses collègues; le fait est que de février jusqu'au 12 mai, ils n'ont soufflé mot ni sur le Kominform, ni sur sa condamnation de la Yougoslavie, encore moins sur la faute commise à l'égard de Tito. Finalement, la formule nègre-blanc adoptée dans le projet des thèses fut jugée totalement insuffisante, dépassée par les événements et catégoriquement rejetée. L'éditorial de *Borba* du 20 mai confirmait cette position titiste: « *La direction du P.C.F. juge l'activité du Kominform et les événements de l'année 1948 d'une manière non marxiste; car les résolutions du Kominform de 1948 et de 1949 n'ont pas été une erreur fortuite, et il ne s'agit pas seulement de « remarques » adressées aux communistes yougoslaves, et dont Maurice Thorez ose encore aujourd'hui dire « qu'elles ont été justes »... Cette façon de raisonner pouvait encore être tolérée en 1952. Aujourd'hui, elle est inadmissible. Elle montre qu'il y a des gens qui ne comprennent absolument pas le caractère des événements actuels. Il est difficile de croire qu'incapable de comprendre les événements de 1948, Thorez puisse comprendre les problèmes qui se posent actuellement à la classe ouvrière et au P.C.F.* »

Le 4 juin 1956, au moment où Tito se promenait à travers l'U.R.S.S. et la réconciliation soviéto-yougoslave semblait accomplie, *l'Humanité*, rompant avec une pratique constante, reproduisit intégralement l'article de *Borba*. Il était suivi d'une réponse qui confirmait la position prise dans le projet de thèses: les critiques formulées contre le P.C.Y. en 1948 étaient justes, mais l'intervention dans les affaires intérieures du P.C.Y. était inadmissible. Et la direction du P.C.F., dont émanait évidemment ce texte, avait ajouté aussitôt: « *Aussi, nous considérons comme inadmissible l'immixtion de Borba dans les affaires intérieures du P.C.F. et en particulier ses attaques ouvertes contre sa politique, sa direction et son secrétaire général.* »

Le Parti communiste français et le Parti communiste albanais furent les seuls à exprimer dans ces jours de fraternisation soviéto-yougoslave, des réserves, voire des reproches à l'égard de Tito. Ils semblaient faire cavalier seul en ces moments d'euphorie. On partageait à Moscou à l'égard de Tito des sentiments analogues à ceux qu'exprimaient les communistes de Paris, de Tirana, ainsi qu'on allait le voir quelques mois plus tard.

Pour le moment, en juin 1956, le mot d'ordre était la reprise générale des relations entre les partis communistes européens avec Tito. La direction du P.C.F. suivit cette même ligne, le 22 juin, le C.C. adopta une résolution où il était dit:

« *Le Comité central, après avoir entendu une information concernant le rétablissement des rapports fraternels et confiants entre notre Parti et l'Union des communistes de Yougoslavie, approuve les initiatives prises par le Bureau politique dans ce sens.* »

« *Au lendemain du voyage de la délégation du gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie et de l'Union des communistes de Yougoslavie en Union soviétique, et des accords intervenus aussi bien dans le domaine des rapports entre les deux pays que dans celui des contacts entre le P.C. de l'U.R.S.S. et l'Union des communistes de Yougoslavie, le Comité central se réjouit de ces heureux résultats qui vont puissamment contribuer à la détente internationale*

et à la paix, au renforcement du mouvement ouvrier international. » (*L'Humanité*, 23 juin 1956.)

Le Congrès du P.C.F. se tint en juillet au Havre. Les communistes yougoslaves n'y étaient pas représentés. Tito se borna à adresser un message.

Maurice Thorez, dans son rapport, ne pouvait pas ne pas parler du conflit avec le P.C.Y. Cette fois-ci, il n'osa pas dire que les critiques jadis formulées contre Tito étaient justes, et il ne conserva de son argumentation de naguère que la partie qui convenait aux titistes, puis il souligna l'espoir d'un rétablissement prochain des liens entre les deux partis:

« *Quelques mots sur nos rapports avec la Ligue des communistes yougoslaves. En 1948, de profonds différents ont surgi qui ont conduit à une ingérence inadmissible dans les questions intérieures du P.C. yougoslave. Nous regrettons profondément les erreurs et les accusations injustifiées qui ont créé une situation difficile pour les camarades yougoslaves et pour l'ensemble du camp socialiste.* »

« *Nous avons entrepris auprès de la Ligue des communistes yougoslaves des démarches en vue de renouer des rapports normaux. Nos camarades nous ont répondu que, comme nous, ils estimaient utile le rétablissement de liens entre nos deux partis, étant donné l'existence de nombreuses questions d'intérêt réciproque. Ils sont d'accord avec notre suggestion d'une rencontre prochaine entre représentants des deux partis.* » (XIV^e Congrès du P.C.F., *Cahiers du communisme*, numéro spécial, pp. 60-61.)

Au cours du « débat », nul ne revint sur la question, sauf R. Guyot, qui, dans sa réponse au salut des partis frères, adressa au P.C. yougoslave un remerciement particulièrement cordial:

« *Notre Congrès a chaleureusement accueilli le message du Comité central de la Ligue des communistes de Yougoslavie. Ce message rejoint notre souci de renouer les relations fraternelles avec la ligue des communistes yougoslaves dans l'intérêt des deux partis, en raison de l'existence de nombreuses questions d'intérêt réciproque et dans l'intérêt du mouvement ouvrier international. Notre Congrès a accueilli avec espoir l'accord des camarades yougoslaves avec notre suggestion d'une rencontre prochaine entre représentants des deux partis.* » (C.R. du XIV^e Congrès, p. 318.)

La rencontre entre les deux partis semblait proche et déjà on en avait fixé la date approximativement en septembre. Mais, sous un prétexte, les Yougoslaves firent remettre le voyage, et, là-dessus, éclatèrent les révoltes de Pologne et de Hongrie. Ceux qui avaient été hostiles à la déstalinisation (dont la réhabilitation de Tito était partie intégrante) voyaient leurs inquiétudes confirmées à Moscou, on comprit qu'il fallait donner un coup d'arrêt à ce processus, ce qui comportait une semonce de Tito.

Le signal fut donné par un agent d'exécution fidèle de Moscou: le 8 novembre, E. Hodza, premier secrétaire du Parti albanais, critiqua Tito dans la *Pravda*, qui, après une très longue interruption, publia ainsi une attaque contre le dictateur yougoslave. Tous les communistes, Tito y compris, comprirent ce que cela signifiait. Tito riposta le 11 novembre. La *Pravda*, le 19 novembre, critiqua son discours et, bien entendu, la direction du P.C.F. s'empressa de faire de même. Raymond Guyot, dans son rapport devant le Comité central (*Humanité*, 21 novembre 1956), réfuta les opinions formulées par Tito et par sa

presse. Le discours de Tito fut passé au crible de la même façon que dans la *Pravda*; grossière falsification des événements en Hongrie, volonté de jeter le discrédit sur le P.C. de l'Union soviétique. Suivaient l'éloge de Hodza, pris à partie par Tito et la condamnation de la presse yougoslave « qui se déchaîne contre notre Parti », et pour conclure : « Au même moment, la Ligue des communistes yougoslaves prenait la grave décision d'annuler la rencontre prévue avec notre Parti à la fin du mois de décembre. »

En effet, la presse titiste publiait de nombreux articles contre le P.C.F. Le correspondant de *Borba* à Paris écrivait sur « La confusion dans les rangs du P.C.F. dans l'interprétation des événements de Hongrie » : « Le jour de l'anniversaire de la Révolution d'Octobre, le reflet rouge de l'incendie déclenché à Budapest a jeté sa lumière sur Paris — au carrefour Châteaudun le siège du Comité central du P.C.F. brûlait ! » Le correspondant de *Vijesnik*, quotidien édité à Zagreb, câblait le 16 novembre : « Jamais le P.C.F. n'a été isolé autant qu'à l'heure actuelle » et les sous-titres de son article étaient : « Les éléments et la politique staliniens sont toujours dominants — c'est la cause de la chute de l'influence et de la force du P.C.F. ; La désorientation dans le Parti ; Au lieu d'explication, des condamnations ». Tout cela accompagné d'attaques contre Thorez, Duclos, Servin.

Le 27 novembre, Yovan Veselinov, membre du Comité central du P.C.Y. ripostait dans un long article aux attaques exprimées par Thorez, Guyot, Garaudy contre Tito et le P.C.Y. : « On peut donc conclure que les dirigeants du P.C.F. n'ont ni la force ni la volonté nécessaire pour apprécier correctement les événements (terme obligatoire en Yougoslavie pour ne pas employer les termes : la révolution et la contre-révolution en Hongrie) et pour en tirer les enseignements qui s'imposent. La direction du P.C.F. a considéré que dans ces jours si décisifs pour l'avenir du socialisme, elle remplirait le mieux ses obligations d'internationalisme prolétarien en attaquant le P.C.Y. et en défendant ses vieilles thèses et ses formules condamnées par l'histoire. La direction du P.C.F. est fière de ne pas avoir permis que l'air frais traverse ses bureaux enfumés. »

Rien de fondamental n'a été changé depuis lors, ni dans la politique du P.C.F., ni dans celle du P.C. yougoslave. Mais, en dépit des avanies qu'elle a values au mouvement communiste international, Moscou tient toujours pour la normalisation des relations entre Tito et le reste du monde communiste. Le P.C.F. ne peut donc s'opposer à une rencontre avec le P.C. yougoslave. Or, le dictateur de Belgrade estime aujourd'hui avoir assez fait attendre les communistes français. A la dernière réunion du Comité central du P.C.F., le 15 février, Raymond Guyot a fait savoir que la Ligue des communistes yougoslaves avait enfin donné son approbation à une rencontre avec le P.C.F. Il l'a fait dans des termes soigneusement pesés où se traduisait une sourde hostilité :

« Nous sommes en mesure de dire aujourd'hui au Comité central que nos camarades yougoslaves en sont venus à estimer autrement que précédemment les rapports entre nos deux partis. Au sujet de l'entrevue entre notre Parti et la Ligue des communistes de Yougoslavie, un changement vient en effet de se produire dont nous nous réjouissons. Il y a quelques jours, le 8 février, le Comité central de la Ligue des communistes yougoslaves communiquait à notre Comité central une proposition en vue d'organiser courant mars ou avril, la rencontre des délégations des deux partis... Nous proposons que le Comité central communique notre accord et de suggérer

aux camarades que la rencontre ait lieu le 20 mars. »

Au cours de ces dix années, il s'est produit dans les positions des deux partis redevenus « frères » un curieux chassé-croisé. En 1947, les titistes, « gauchistes » et « sectaires » reprochaient à la direction du P.C.F. sa tactique « opportuniste » de l'alliance à tout prix avec les socialistes et autres partis bourgeois. Or, ce sont maintenant les titistes qui pratiquent de façon utile l'alliance avec les socialistes, alors que le P.C.F. est incapable, malgré tous ses efforts, de faire renaître le Front populaire.

En fait, dans les aventures de ces dernières années, Tito et Thorez ont obéi à des réflexes de défense assez semblables. Tito a résisté à Staline pour sauver son pouvoir et sa tête. Thorez a résisté à la « déstalinisation » pour éviter l'apparition de tendances, d'une opposition au sein du Parti, et finalement la ruine de son autorité. L'un et l'autre ont d'ailleurs usé de représailles contre les mécontents. Tito a fait jeter Djilas en prison. Thorez qui ne dispose pas des mêmes moyens, a fait exclure J.-F. Rolland, bien-tôt Claude Roy.

Il est indéniable que la réhabilitation de Tito et sa rentrée dans le « cercle de famille » ont contribué à ébranler le monde soviétique. Les « événements » de Pologne et de Hongrie sont, pour une part, le fait de la contagion titiste. Il n'y a guère de chance que la prochaine rencontre de la délégation du P.C.F. avec les dirigeants communistes yougoslaves ait sur le mouvement communiste français des effets analogues. L'appareil est solidement tenu en mains, et l'expérience de la rencontre avec le P.C. polonais a montré à Thorez et à ses collègues qu'on pouvait fort bien masquer des divergences profondes au moyen d'une déclaration commune pleine d'équivoques.

BRANKO LAZITCH.

APRÈS LA RÉPRESSION SOVIÉTIQUE EN HONGRIE

TROUBLES AU SEIN DES PARTIS COMMUNISTES SCANDINAVES

De tous les partis communistes, ce sont peut-être ceux des pays scandinaves qui ont été le plus troublés par la répression soviétique en Hongrie.

En Islande, les deux communistes qui siègent au gouvernement se sont associés à la déclaration de ce dernier (5 novembre) condamnant l'attitude soviétique à Budapest et affirmant sa sympathie pour les insurgés. Peu après, une réunion organisée à Reykjavik par l'Association Soviète-Islandaise dut être annulée, son Président, le célèbre écrivain Halldor Laxness, ayant refusé d'y prendre la parole en raison de la situation en Hongrie. Quelques jours plus tard, le quotidien communiste de la capitale, *Thjodviljinn*, publiait un article de Halldor Laxness, dans lequel celui-ci expliquait les raisons de son opposition à la répression soviétique en Hongrie.

En Suède, le Parti communiste eut à souffrir de démissions spectaculaires de secrétaires de syndicats et de plusieurs intellectuels, bien que l'orientation du P.C. à propos de l'intervention soviétique en Hongrie fût fortement en retrait par rapport à la ligne de Moscou.

En Norvège, le Parti communiste publia le 12 novembre une déclaration relative aux événements de Hongrie. Il apparaissait clairement que le P.C. n'apportait pas son soutien à la thèse soviétique en ce

domaine. En particulier, cette déclaration demandait que la résolution des Nations Unies fût acceptée et que Moscou permit l'envoi d'observateurs de l'O.N.U. en Hongrie à titre de première mesure pour rétablir l'ordre et permettre le retrait des troupes soviétiques. Cette attitude ne fut néanmoins pas jugée suffisamment défavorable à l'U.R.S.S., et le P.C. enregistra plusieurs démissions spectaculaires.

Mais c'est au Danemark que le Parti communiste fut le plus troublé. Le 11 novembre, une résolution émanant du Comité central du Parti acceptait l'explication soviétique sur l'emploi des troupes à Budapest, mais demandait au P.C. de l'Union soviétique d'affirmer sans ambiguïté que ces troupes seraient rappelées le plus tôt possible. Cette attitude souleva des protestations indignées au sein du Parti. Ainsi, seize des vingt et un membres du personnel de la rédaction de *Land og Folk*, le quotidien communiste de Copenhague, refusèrent d'écrire une seule ligne sur l'Europe orientale tant que la direction du journal n'aurait pas clairement désapprouvé la répression soviétique en Hongrie.

Un petit groupe se constitua au sein du Parti pour en modifier la ligne à propos de la Hongrie. Il comprenait une quarantaine de membres, dont le secrétaire de l'Association Soviéto-Danoise, Folmer Bendtsen. Comme le Parti tardait à adopter une attitude plus ferme contre l'intervention soviétique, Bendtsen et plusieurs autres membres de ce groupe envoyèrent leur démission.

Ceux qui y demeurèrent ne restèrent néanmoins pas inactifs et firent campagne pour la convocation d'un congrès extraordinaire. Ils obtinrent satisfaction et le Congrès fut fixé à la fin du mois de janvier.

Trois cents délégués participèrent à ce congrès. Comme il est désigné un délégué par groupe ou fraction de groupe de cinquante membres, on peut estimer à 15.000 environ le nombre des adhérents — c'est peu, en comparaison des 60.000 adhérents inscrits au lendemain de la guerre.

Le Congrès se tint à huis-clos. Il commença par un discours d'Axel Larssen, dans lequel ce dernier insista sur les dangers que faisaient courir au Parti communiste danois les attaques dont il était l'objet, notamment à propos de l'affaire hongroise. Il réaffirma « la solidarité du P.C. danois avec le camp socialiste international », puis se livra à une violente attaque contre le président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, le social-démocrate H.C. Hansen, coupable notamment de n'avoir pas réduit la durée du service militaire. Néanmoins, il termina en affirmant que les efforts principaux des communistes devaient porter contre le capitalisme et la réaction, et qu'il fallait rechercher la collaboration des sociaux-démocrates.

Parmi les invités étrangers, on notait Hertta Kuusinen, qui représentait le Parti communiste finlandais. Ce dernier est le plus puissant dans les pays du Nord, et son autorité est grande sur les autres. Le fait que Hertta Kuusinen ait appuyé Axel Larssen prouve que celui-ci, qui est le dirigeant principal du P.C. danois, continue à bénéficier de la confiance de Moscou.

M. D.

NOTRE NUMÉRO SPÉCIAL

Nous rappelons que le n° 168 d'EST & OUEST est entièrement consacré aux problèmes du communisme européen depuis la mort de Staline jusqu'aux révoltes de Poznan et de Hongrie.

Ce numéro spécial contient une analyse détaillée de la politique soviétique (intérieure et extérieure), ainsi que des études sur les différentes phases de l'activité des Partis communistes des démocraties populaires et des Partis communistes de Yougoslavie, de France et d'Italie.

Il est complété par le texte commenté du rapport secret de Khrouchtchev, par les seize documents remis aux congressistes en annexe de ce rapport, ainsi que par d'autres documents.

Des exemplaires de ce numéro spécial sont à la disposition des membres de notre Association. Le numéro de 160 pages : 600 francs.

C'était en 1953...

UN GRAND AMOUR

« Des années passeront. Les générations futures nous envieront d'avoir vécu à l'époque à laquelle Staline a donné son nom. Elles nous envieront d'avoir vécu dans le même temps que Lui, d'avoir marché dans les rues dans lesquelles Il marchait; d'avoir entendu Sa voix, vu Son sourire et Son regard.

« Pour elles, comme pour nous, Staline sera toujours le maître, le drapeau, le symbole, le soleil qui brille éternellement.

« Nous aimons en Lui Son génie, Sa sagesse, Son enseignement. Mais nous, Ses contemporains, nous avons aussi aimé en Lui l'Homme simple. L'Homme qui a vécu avec nous, a été parmi nous, partout présent et toujours vivant. L'Homme qui ne nous abandonnait jamais, même un instant, dont l'existence nous semblait indispensable comme l'air à notre vie.

« Entre Lui et nous il n'y eut aucune séparation. Nos enfants, à peine commençaient-ils à gazouiller, L'appelaient avec une profonde confiance enfantine : « tonton Staline ». Les vieilles paysannes-kolkhoziennes parlaient de Lui comme d'un Chef et d'un Maître et, en même temps, comme de leur propre fils. Pendant la guerre, un vieillard-partisan lui disait, dans le cabinet du Kremlin, « Tu » — et cela n'étonnait personne, car il s'adressait à Lui comme au père du peuple et comme à son propre fils. Car Staline était le père du peuple et en même temps le fils le plus aimé de ce peuple.

« Sa grandeur était tellement évidente, tellement indubitable, qu'elle n'exigeait aucun signe extérieur. Ni en paroles ni en gestes. Il était simple et naturel. D'égal à égal, pouvaient s'entretenir avec Lui, une fille de ferme kolkhoziennne, un ouvrier d'usine ou un simple soldat...

... « La raison disait que, sur notre sol, dans notre pays, dans cet immense océan humain, Il ne pouvait connaître tout le monde. Mais le cœur disait autrement : Il connaît chacun de nous. Si fort était notre attachement pour Lui.

« ...C'est ainsi que nous recevions Ses paroles, Ses appels; ils s'adressaient à toute la nation, c'est-à-dire à tous ensemble, mais aussi à chacun en particulier. C'est à toi et à moi que Staline s'adresse, c'est toi et moi qu'Il charge d'une telle tâche, ceci Lui déplaît en moi, cela en toi; ceci ou cela, Il le loue en toi ou en moi. Chacune de Ses paroles constituait un entretien particulier avec chacun de nous.

« C'est pourquoi à présent, sur notre sol tout entier, si grand et si vaste qu'il soit, chacun de nous prête dans son cœur un serment.

« Nous jurons au Chef de porter haut le drapeau qu'Il a porté. Nous jurons au Maître de veiller fidèlement sur son enseignement. Nous jurons au Dirigeant de suivre avec fermeté et assurance la voie qu'Il a tracée.

« Et nous jurons à l'Homme, nous jurons à ces chers yeux adorés qui se sont éteints, à ce sourire qui maintenant nous manque, à ces mains, désormais figées et immobiles, que nous garderons dans nos cœurs jusqu'à notre dernier soupir, l'amour pour Lui. Et nous élèverons dans cet amour les générations grandissantes de nos enfants et de nos petits-enfants, lesquelles ne Le verront plus vivant. Afin qu'un amour profond, fidèle, et éternel, illumine leurs cœurs d'une flamme claire et jamais éteinte, l'amour pour l'Homme le plus cher au monde qui vient de disparaître, mais qui restera avec nous pour toujours. »

WANDA WASSILEVSKA (1).

(« Trybuna Ludu », 15 mars 1953.)

(1) M^{me} Wanda Wassilevska est surtout connue du public français par des articles injurieux contre la France qu'elle publia en juin et juillet 1949 dans la *Literatournaïa Gazetta* de Moscou après un court séjour à Paris. Par une délicate attention, elle fut désignée pour faire partie de la délégation qui remplit à M. Herriot le Prix International de la Paix le 14 juin 1955 à Lyon.

Le XXXII^e Congrès du Parti Socialiste Italien

Le socialisme marxiste italien se caractérise depuis plus de trente ans par un dualisme presque permanent. Après la scission de Livourne (21 janvier 1921), qui donna naissance au Parti communiste italien, le Parti socialiste se divisa peu à peu en deux fractions hostiles : les unitaires (unitarii) ou sociaux-démocrates réformistes et les maximalistes (massimalisti) ou socialistes révolutionnaires. Cette division était devenue définitive dès 1922 au Congrès de Rome, à la veille de la prise du pouvoir par un des principaux chefs du maximalisme : Benito Mussolini. Le Parti socialiste se fractionna en P.S.I. (Partito socialista italiano - maximaliste) et en P.S.U. (Partito socialista unitario - réformiste) qui prit par la suite le nom de P.S.L.I. (Partito socialista lavoratori italiani).

En 1924, ce fut Pietro Nenni qui empêcha in extremis l'absorption du P.S.I. par le P.C.I., opération admise par le maximaliste Giacinto Serrati.

Lorsque, dans l'exil, se constitua en avril 1927 la Concentration anti-fasciste, elle comprenait deux partis socialistes : le P.S.I. inspiré par Nenni et le P.S.L.I., parti héritier de Giacomo Matteotti et dirigé par la vieille garde (Turati, Treves, etc.). Dès ce moment, le P.S.I. est bancal : il n'est pas communiste ; il n'approuve pas le régime issu de la révolution d'Octobre. Mais il garde le culte de cette révolution, et il l'associe à un ouvriérisme tapageur.

Dès 1927, le P.C.I. chercha à former avec le P.S.I. un front unique « ouvrier » contre le P.S.L.I., et mit ainsi « l'unification socialiste » à l'ordre du jour.

Ecartelé entre ces deux tendances, le P.S.I. éclate en maximalistes minoritaires (Nenni) et en maximalistes majoritaires (Angelica Balabanova). En juillet 1930, le P.S.L.I. conduit par Giuseppe Saragat, et les maximalistes minoritaires fusionnent pour constituer un nouveau P.S.I. dont le secrétariat général est attribué à Nenni. Les maximalistes majoritaires continuant à s'appeler P.S.I., il y eut ainsi deux P.S.I... Mais alors que le P.S.I. de Balabanova se mourait, le P.S.I. nouveau se renforçait. Toutefois, cette première réunification ne fut qu'un regroupement des forces socialistes, dont le dualisme subsista. Quoique le P.S.I. de Nenni-Saragat ne prenne le nom de P.S.I.U.P. (Partito socialista italiano d'unità proletaria) qu'après la chute du fascisme, nous l'appellerons ainsi dès maintenant pour éviter toute confusion.

Après le 6 février 1934, le P.C.I. proposa au P.S.I.U.P. l'unité d'action dans la lutte anti-fasciste. La concentration anti-fasciste s'étant dissoute en mai 1934, P.C.I. et P.S.I.U.P. constituèrent en France un front commun en concluant le 17 août 1934 leur premier pacte « d'unité d'action » de classe. Trois ans plus tard, le P.S.I.U.P. était à deux doigts de la scission : Saragat exigeait la rupture avec le P.C.I., Nenni défendait l'unité d'action socialo-communiste. Finalement, une nouvelle direction du P.S.I.U.P. (Nenni, Saragat, Tasca, etc.) conclut un nouveau pacte avec le P.C.I., le 26 juillet 1937, pour l'unité d'action dans la lutte clandestine en Italie et pour l'éventuelle lutte insurrectionnelle.

Le pacte Staline-Hitler sonna la fin de l'unité P.S.I.U.P./P.C.I. Le pacte ne fut même pas dé-

noncé, et Nenni dut démissionner de son poste de secrétaire général du P.S.I.U.P. en faveur de Odino Morgari. Puis survint juin 1940 et tout sembla s'écrouler...

Après août 1941, le P.C.I. remit en vigueur le pacte d'unité d'action avec le P.S.I.U.P. que dominaient toujours Nenni et Saragat. En fait, de 1941 à 1943, il n'y avait pratiquement plus de Parti socialiste organisé, sauf en Suisse où se constitua en été 1942, à Zurich, le Centre extérieur du P.S.I.U.P. dirigé par Ignazio Silone. Ce centre eut à se prononcer en décembre 1942 sur l'activité de Pietro Nenni qui de France, par l'intermédiaire du socialo-communiste suisse Nicolle, exhortait les ouvriers de Milan à former non des cellules socialistes, mais des cellules socialo-communistes. Nenni ne fut toutefois point exclu, car le responsable « cadres » du centre externe, Olindo Gorni, plaida son cas auprès du responsable à l'« organisation », Aldo Morandi. Ce plaidoyer vaut la peine d'être rappelé, car il donne peut-être la clef du caractère de Pietro Nenni. La lettre ici reproduite date du 7 décembre 1942 ; peu de temps après, dénoncé par les autorités fascistes aux autorités helvétiques, le centre externe dut se dissoudre...

« Très cher ami, j'ai lu avec attention (le temps ne me manque pas) le matériel que tu m'as envoyé. Je suis d'accord avec vous pour ce qui concerne les instructions envoyées au Centre intérieur. Sur un seul point — et je ne t'écris aujourd'hui que sur ce point — je conseillerais un peu de prudence ; ce point a trait à la position de Nenni.

« Nenni est par tempérament un démagogue ; il a de grandes ambitions, il les veut réaliser dans un après-guerre qu'il estime proche et conforme à ses plans. Pour satisfaire ses ambitions il ne s'arrêtera devant aucun obstacle, devant aucun scrupule. Il s'appuiera sur l'impulsivité, sur le manque d'expérience des masses ; il les flattera tout en se mettant à leur tête avec des buts et propos entièrement négatifs car il est dépourvu de toute conception et de toute action constructive. Est-il communiste ? Non. Mais il veut la fusion entre socialistes et communistes. Il restera chez les socialistes en déployant une grande activité pour les entraîner à établir des accords avec les communistes d'abord, à se mettre en ménage ensuite. Il restera avec les socialistes parce qu'il *sent* que s'il passe *seul* aux communistes, les communistes lui donneront un coup de pied au cul, le liquideront sans pitié.

« En politique, spécialement chez les communistes, malheur à ceux qui sont seuls. Nenni sait qu'il compte auprès des communistes seulement dans la mesure où il aura à sa suite des socialistes pour les drainer vers eux.

« Vous avez l'air de vouloir le mettre au ban. Plût à Dieu que vous y réussissiez. Mais c'est là précisément le point sur lequel je veux attirer votre attention : *vous n'y réussirez pas*. Vous n'y réussirez pas pour deux raisons. La première c'est que l'après-guerre verra des conditions de vie morales et matérielles telles pour les travailleurs que les masses s'abandonneront impulsivement à des conceptions et à des actions extrémistes. Nous serons en minorité. En tant que minorité nous aurons un rôle utile : celui de marquer la direction vers laquelle tôt ou tard les masses *devront* se diriger pour accomplir une œuvre de construction sérieuse. La seconde, c'est l'habileté de Nenni. Bon orateur, de caractère malléable, avec un flair de premier ordre pour s'orienter dans le milieu où il se trouve et où il doit jouer un rôle, il se montrera réformiste ou révolutionnaire selon l'atmosphère de ce milieu — mais toujours dans l'intention d'être le premier. Et il le sera, n'en doutez pas.

« Or, dans ces conditions, tenter de le frapper d'ostracisme nous exposerait à un échec qui pourra nous être reproché demain, nous mettant, nous la minorité, dans une position peu commode. Il semblerait que nous aurions mené une politique de personnes, qu'on a voulu éliminer des adversaires redoutables et craints pour faire prévaloir notre influence. Et si nous tenons ferme sur ce point, si nous insistons sur son exclusion, nous risquons demain de provoquer une division du Parti et nous nous trouverons à la tête d'un groupe peu nombreux d'intellectuels, séparés de tout contact avec les masses.

.....
 « C'est cela que j'ai voulu dire à Silone et à toi, sans la moindre intention de donner une leçon. J'exprime des idées franchement et si vous croyez que j'ai tort, dites-le moi : je ne vous en voudrai pas. »

1943-1956

Et Nenni fut le premier : après le 25 juillet 1943, le P.S.I.U.P., dirigé par Nenni, reprend officiellement dans l'Italie libérée le rôle d'allié du P.C.I.

Le 2 juin 1946, aux élections à la Constituante, le P.S.I.U.P. recueille 4.759.000 voix et le P.C.I. seulement 4.356.000 — le 25 octobre 1946 le pacte d'unité d'action socialo-communiste est solennellement renouvelé. Mais, peu à peu, les illusions de la libération se dissipent et le vieil antagonisme renaît au sein du P.S.I.U.P. En janvier 1947, à Rome, le P.S.I.U.P. se coupe en deux : P.S.I. (Nenni) et P.S.L.I. (Saragat); d'autres dissidences éclatent au P.S.I. : deux fractions, menées respectivement par Ivan Lombardo et Ignazio Silone quittent le Parti et fusionnent en 1948 avec le P.S.L.I., qui sous l'étiquette U.S. (Unità socialista) emporta avec ses alliés 1.858.000 voix contre 8.200.000 voix aux communistes et socialistes nenniens unis au sein du F.D.P. (Fronte democratico popolare) sous l'effigie de Garibaldi... aux élections législatives du 18 avril 1948.

En 1949, ce fut au tour des partisans de Giuseppe Romita de quitter le P.S.I. après que les efforts de réunification de Romita eurent échoué. Romita forma le P.S.U. (Partito socialista unitario) que rejoignit en 1951 Matteo Matteotti qui abandonnait à son tour le P.S.I. La dispersion des formations socialistes démocratiques se solda par un recul aux élections administratives de 1951. L'ensemble social-démocrate (P.S.L.I., P.S.U. et listes communes P.S.U. + P.S.L.I. dites P.S.U.L.I.) recueillit 1.718.000 voix. Quant au P.C.I., il dépassa enfin le P.S.I.; il récoltait 4.452.000 voix contre 2.721.000 au P.S.I. Bref : scissions et frontisme coûtaient aux P.S.I. plus de deux millions de voix...

En avril 1952, P.S.U. et P.S.L.I. fusionnèrent en formant le P.S.D.I. (Partito socialista democratico italiano) sous l'égide de Giuseppe Saragat, le vieil et incorruptible adversaire de Pietro Nenni. Mais le souvenir du coup de Prague s'estompé, et le P.S.D.I. recule aux élections législatives du 7 juin 1953 au bénéfice tant du P.S.I. que d'autres formations socialistes dissidentes comme l'U.S.I. (Unione socialista indipendente, guidée par Valdo Magnani) et l'U.P. (Unità popolare, guidée par Ferruccio Parri). Voici l'ensemble des voix de « gauche » :

P.C.I.	6.122.000 voix
P.S.I.	3.444.000 voix
U.S.I.	225.000 voix
U.P.	171.000 voix
P.S.D.I.	1.224.000 voix

Dans cette situation, Nenni ne peut que continuer à jouer le rôle de fidèle allié du P.C.I. : le P.S.I. n'est plus assez fort pour espérer autre chose.

La déstalinisation allait enfin briser l'essor du P.C.I. Aux élections administratives des 27 et 28 mai 1956 (cf. *Est & Ouest*, n° 154) les listes communes P.C.I.-P.S.I.-U.S.I.-U.P. n'emportent plus que 8.396.000 voix alors que le P.S.D.I. remonte à 1.788.000 voix. Des analyses sérieuses de ce scrutin font apparaître un recul communiste de plus de 1.200.000 voix. Pour la première fois depuis juin 1946, une coalition P.S.I./P.S.D.I. l'emporterait à nouveau sur le P.C.I. Ce résultat était dû, dans une large mesure, aux distances que Nenni avait tenu à marquer entre le P.S.I. et le P.C.I. après le rapport Khrouchchev et à l'anticommunisme intransigeant du P.S.D.I. Comme dans les usines, la situation du P.C.I. allait en se détériorant et que la coalition gouvernementale centrée était très considérablement renforcée, la position de Nenni changeait.

Que ce soit pas ambition de se voir enfin président du Conseil (*), ou par un soudain dégoût réel des méthodes bolcheviques, Nenni « relança » la réunification socialiste.

Pralognan

Le 25 août 1956, à Pralognan, en Savoie, les deux têtes du socialisme bicéphale italien, Nenni et Saragat, se rencontrent et décident de tenter une nouvelle réunification. Après de nombreuses et confuses discussions et malentendus, plus ou moins conscients, les bases respectives préconisées par le P.S.I. et le P.S.D.I. pour leur unification furent rendues publiques le 4 septembre 1956 :

Exigences du P.S.D.I.

1. Acceptation intégrale des principes démocratiques au sein du P.S.I.;
2. Exclusion de toute coopération électorale ou gouvernementale avec le P.C.I.;
3. Acceptation du principe de la solidarité du monde occidental;
4. Retrait des travailleurs socialistes de la C.G.I.L.

Exigences du P.S.I.

1. Retrait du P.S.D.I. de la coalition gouvernementale;
2. Interprétation strictement défensive et limitée de l'O.T.A.N.;
3. Unité syndicale au sein de la C.G.I.L.;
4. Maintien de relations « d'unité classiste » avec le P.C.I.

Thèses inconciliables. Thèses inacceptables pour le P.C.I. Alors que les communistes avaient été jusque là assez favorables à une réunification socialiste qui à plus ou moins longue échéance pouvait faire éclater une crise gouvernementale et faire entrer bon gré mal gré le P.S.D.I. dans un front oppositionnel commun avec le P.C.I. et le P.S.I., ils commencent à attaquer Nenni, à dresser en face de lui leur homme lige, le vice-secrétaire du P.S.I. Sandro Pertini. Nenni finit par hésiter, et finalement P.C.I. et P.S.I. concluent le 5 octobre 1956 un nouveau pacte dit « pacte de consultation », mettant ainsi un terme apparemment définitif à la réunification.

Mais voici qu'éclate la révolution magyare. L'émoi en Italie est immense. Le réflexe des militants socialistes, mystiques de la révolution, est immédiat. Nenni — tribun né mais maximaliste

(*) Nenni avait été notamment vice-président du Conseil des ministres dans le second cabinet De Gasperi (juillet 1946) puis ministre des Affaires étrangères jusqu'en janvier 1947.

par tempérament — réagit exactement comme les masses ouvrières, sans que l'on puisse dire qu'il les suivit ou qu'il les précédât. Dès le 25 octobre 1956, il blâme l'intervention russe. Le 26 octobre, le P.S.I. se solidarise avec tous les autres partis italiens (sauf le P.C.I.) pour rendre hommage en plein Parlement à la révolution ouvrière hongroise, pour blâmer les interventionnistes russes, et les pourparlers entre P.S.I. et P.S.D.I. reprennent. Le P.S.D.I. reste intransigeant, le P.S.I. transige.

Le 8 décembre 1956, la direction du P.S.I. approuve unanime le rapport d'ensemble de Pietro Nenni, qui devait servir de document de base aux débats précédant la désignation des délégués au XXXII^e Congrès, appelé à se prononcer officiellement sur la réunification. Ce rapport demande notamment la liquidation définitive du « frontisme », c'est-à-dire de l'unité d'action P.C.I./P.S.I. : « *Le frontisme est une forme d'action politique qui a perdu toute utilité et toute validité... L'accord du 5 octobre 1956 s'est révélé inopérant... A l'avenir les rapports entre P.S.I. et P.C.I. ne doivent plus être réglés par des pactes, mais par la commune responsabilité envers la classe ouvrière* ». Deux passages surtout méritent d'être cités : « *Il existe maintenant entre socialistes et communistes un contraste fondamental sur l'évaluation du système soviétique qui n'est pas adapté aux pays de tradition libérale et démocratique.* » « *La liberté d'opinion, de presse, d'organisation, de grève, d'élection n'est ni bourgeoise ni prolétaire : elle est une conquête de valeur universelle qu'il faut défendre partout et toujours.* » Et pour finir, l'O.T.A.N. et l'U.E.O. sont acceptées « *si elles aident l'Europe à sortir de la politique des deux blocs* ».

Ce rapport servit à plus de trente mille réunions qui précédèrent le Congrès. Quant à Nenni lui-même, il s'engage à fond : « *le problème de l'unification ne peut être ni éludé ni trahi* »... cela d'autant plus que les élections partielles en Vénétie confirment l'avance du P.S.I. et du P.S.D.I., le recul du P.C.I. (cf. *Est & Ouest*, numéros 164 et 166).

Les élections des délégués (environ 65 % de nenniens) se déroulent au milieu d'une intense propagande communiste qui exaltait sans cesse l'unité d'action socialo-communiste, les liens sentimentaux, la gestion commune des municipalités. La pression communiste croît sans cesse. Le 20 janvier 1957, à Milan, Togliatti va jusqu'à appeler l'aile philocommuniste du P.S.I. à la scission en cas de « trahison » de Nenni... Le 4 février 1957, la *Pravda* intervient à son tour : « *qu'il le veuille ou non, Nenni prend en face des événements hongrois la même position que les forces réactionnaires qui combattent le mouvement ouvrier et le socialisme* ». Nenni accepte le défi, ne demandant peut-être pas mieux que de devoir le faire.

Le congrès de Venise

Le XXXII^e Congrès du P.S.I. se tint à Venise, au cinéma San Marco, du 6 au 10 février 1957 (les amateurs de petite histoire rappelleront que lors du Congrès de Livourne, en 1921, les débats se déroulèrent également dans une salle portant le nom de San Marco).

Il y eut de nombreuses délégations représentant d'autres partis et mouvements : *Internationale socialiste* : Morgan Philips et Pierre Commin; *S.F.I.O.* : Pierre Commin; *Labour Party* : Aneurin Bevan; *P.S.D.I.* : Matteotti, Simonini, Zagari; *Parti radical italien* : Villabruna; *Parti républicain italien* : Visentin; *Unità Popolare* : Parri; *Movimento comunità* : Fichera; *U.S.I.* : Magnani

(la fusion P.S.I.-U.S.I. avait été décidée le 3 février 1957); *P.C.I.* : Paietta, Li Causi, Pellegrini; *Intellectuels* : Carlo Levi, etc.

Les 673 délégués élus du P.S.I. se répartissaient en quatre fractions déterminées autant par des questions de personnes que d'intérêts et de doctrine et dont les effectifs respectifs n'étaient pas connus.

A. — LES PARTISANS DE PIETRO NENNI, amis personnels de Nenni, adversaires des communistes, partisans de la réunification socialiste; ils étaient renforcés par les autonomistes guidés par Ricardo Lombardi.

B. — LES PARTISANS DE SANDRO PERTINI, groupant l'armature communiste au sein du P.S.I., très hostiles à toute distension des liens entre P.S.I. et P.C.I., prêts, semblait-il, à aller jusqu'à la scission en cas de trop grandes concessions au P.S.D.I.

C. — LES PARTISANS DE LELIO BASSO : frontistes, doctrinaires, favorables en principe à la réunification, mais adversaires acharnés des « curés » et hostiles à de trop grandes concessions anticommunistes à Saragat.

D. — LES PARTISANS DE DARIO VALORI : fonctionnaires du Parti et des municipalités administrées par des coalitions socialo-communistes, se réclamant dans leur opportunisme de feu Rodolfo Morandi († 1955), ancien chef de l'Orgburo socialiste et philocommuniste convaincu, dont est restée célèbre la phrase prononcée au XXX^e Congrès du P.S.I. (1953) : « *Seuls, des espions et des provocateurs à la solde de la police peuvent s'atteler à la tâche désespérée de nous proposer de renoncer au pacte d'unité d'action avec le P.C.I.* » Bref, les « morandiens » représentent l'opposition *alimentaire* à l'unification...

La salle était décorée d'un immense portrait de Morandi, de plantes vertes et de drapeaux rouges alternant avec l'emblème du Parti en rouge et blanc : faucille et marteau croisés au-dessus d'un livre ouvert sur un fond de soleil. Le slogan du Congrès : « *L'unità di tutti i socialisti nell'unità di tutti i lavoratori* », ornait seule la tribune. La salle San Marco était trop petite; plus de 600 invités suivirent les débats sur un écran de télévision installé dans la salle des colonnes de Ca' Giustinian.

Journée du 6 février 1957.

La matinée était consacrée aux délégations des autres partis. Giancarlo Paietta, membre du C.C. du P.C.I. et du Comité directeur, secrétaire du C.C., chargé des relations parlementaires, fut bref. Il invoqua surtout l'expérience de « *vingt ans d'unité ouvrière* ». Matteo Matteotti demanda au Congrès d'être net sur les grands principes qui « *seuls permettront la réunification tant attendue et que les récents événements douloureux ont rendue possible* ».

L'après-midi fut entièrement consacré au discours de Pietro Nenni qui parla « à titre personnel » pendant plus de trois heures. Discours très bien prononcé, émouvant parfois, toujours pathétique et foncièrement creux. La salle écoutait envoûtée. Les applaudissements furent unanimes (Paietta n'était pas dans la salle). Sur le plan théorique, Nenni accepta explicitement :

a) la démocratie en tant que valeur permanente et inconditionnelle;

b) l'abrogation de toute unité d'action *automatique* entre P.S.I. et P.C.I.;

c) l'O.T.A.N., l'E.U.O., le marché commun, l'Euratom en tant que mesures préfigurant une Europe « troisième force ».

Voici les principaux passages du discours de Nenni :

« ... Dans les rapports avec le Parti communiste, notre Parti est passé de l'unité (d'action) à la liberté d'action et d'initiative, sans plus de pactes d'unité d'action ou de consultation, tout en sauvegardant de la politique unitaire ce qui en est fondamental et inaliénable, c'est-à-dire la solidarité de classe qui fait que travailleurs d'inspiration marxiste ou chrétienne se trouvent devant des responsabilités communes, des problèmes communs, des luttes communes dans l'usine, au village, dans les administrations publiques, au Parlement — responsabilités et luttes auxquelles il n'est pas possible de se soustraire si ce n'est en trahissant les intérêts des travailleurs. Sur le frontisme et sur la signification de son dépassement il y a eu des interprétations qu'il faut rectifier. Certains camarades, par exemple le camarade Milillo aux discussions d'avant le Congrès, l'ont ramené à l'expérience des luttes communes de Front Populaire de 1948 sous l'effigie de Garibaldi. Le frontisme a une signification plus vaste et plus générale; il désigne la tendance politique qui pose au centre de toute action, de toute initiative, de toute ouverture politique ou sociale, l'étroite alliance des socialistes et des communistes et tend à réaliser autour d'eux une plus large unité de forces populaires et démocratiques. (Le frontisme) a été notre politique, notre tactique pendant le lustre 1948-1953, la seule possible face à la double attaque déchainée dans l'immédiat après-fascisme contre la Résistance et contre le mouvement ouvrier :

— à l'intérieur sous forme d'accaparement bourgeois du pouvoir...

— de l'extérieur sous forme de pression pour nous faire adhérer au bloc atlantique, à la course aux armements, à la guerre froide.

« La politique frontiste du lustre 1948-1953 a sauvé la démocratie et a contribué à sauver la paix à travers des luttes mémorables desquelles nous serons toujours fiers, comme celles menées contre l'outrance atlantique, contre la loi-escroquerie (l'apparement N.d.T), contre les discriminations du gouvernement Scelba.

« ... La majeure partie des camarades, je crois, se sont aperçus que l'heure des socialistes a sonné, non pas au sens de faciles succès qui nous attendraient, mais au sens que la situation et l'intérêt des travailleurs dépendaient et dépendent aujourd'hui plus qu'hier d'une initiative responsable des socialistes qui pour être efficace doit être autonome. Ce sont là les conclusions auxquelles nous étions virtuellement arrivés quand nous disions que le pacte d'unité d'action était désormais un document de l'histoire du mouvement ouvrier, quand nous considérions comme acquis que d'éventuelles ententes sur le plan parlementaire et communal avec la social-démocratie ou même avec la démocratie chrétienne ne comportaient pas d'ententes parallèles des démocrates ou des social-démocrates avec les communistes. Avec cela le frontisme était liquidé. Certains camarades y ont vu une manifestation d'incohérence. Mais plus que jamais vaut dans des cas semblables l'enseignement d'Engels que le Parti doit chercher ses lois dans les besoins vivants et sans cesse changeants.

« ... Sans démocratie et sans liberté tout s'avilit, tout se corrompt, même les institutions créées par les révolutions prolétariennes, même la transformation de privée en sociale de la propriété des moyens de production et d'échange...

« ... Pour l'Union soviétique, l'intervention en Hongrie a été peut-être la plus grave erreur depuis la révolution d'Octobre... Il s'agit de faits, d'événements qui imposent un choix. Notre choix a été fait, je crois, une fois pour toutes : nous sommes avec les déstalinisateurs, nous sommes avec les travailleurs, avec les étudiants, avec les techniciens et les intellectuels qui entendent mener à bout le processus de démocratisation sans porter préjudice aux conquêtes économiques et sociales de la révolution. Nous considérons qu'historiquement sont irréversibles la libéralisation et la démocratisation déclenchées par le XX^e Congrès et dont les causes lui préexistaient.

« ... Ce serait hypocrisie que de feindre croire que le choix que nous avons fait dans le cas de la Hongrie se suffit à lui-même, qu'il n'a pas d'incidence sur les évaluations que nous serons amenés à faire

sur l'ensemble de la situation politique, qu'il n'aura pas de répercussions sur l'action pratique du Parti. Nul doute que l'unité ouvrière en a souffert et en souffre. Mais il faut dire avec une entière clarté que l'unité ouvrière a souffert des faits hongrois en soi, de ce qu'ils signifient et comportent, des lenteurs et des pas en arrière dans la soi-disant déstalinisation, et non de notre position polémique qui n'est qu'une conséquence inévitable et juste de ces faits. Si ce n'en était pas ainsi, on arriverait à la conclusion évidemment absurde que toute recherche de la vérité, toute clarification et toute lutte interne de la classe ouvrière est en tant que telle une attaque contre l'unité des travailleurs. L'unité deviendrait un fétiche, un mythe et non une conquête qu'il faut renouveler chaque jour. L'unité ouvrière a eu, a et aura ses difficultés et ses crises. Nul plus que Lénine a détesté le fétiche de l'unité formelle et a lutté pour que l'unité se fit sur le terrain concret qui lui paraissait juste, même au prix de scissions comme celle de 1920 chez nous qui mit en crise pendant des années tout le mouvement ouvrier au moment même où il devait faire front à l'assaut fasciste. Pour reconstruire, pour reconquérir l'unité nous avons le devoir d'approfondir le débat, d'identifier les sources et causes idéologiques et politiques, de dire la vérité — ou ce qui nous semble être la vérité — restant fermes et résolus dans notre camp, le camp du socialisme, sans confusion, collusion ni concession à la bourgeoisie et aux impérialistes et à leur anticommunisme viscéral.

« Dans les limites de nos possibilités nous devons nous battre pour que l'unité ouvrière se reconstrue dans la reconnaissance de la valeur inaliénable et permanente de la démocratie et de la liberté sans lesquelles même une révolution qui transforme la propriété capitaliste en propriété d'Etat ou en propriété sociale voit se reproduire sous diverses formes l'oppression, voire l'exploitation des travailleurs. Les polémiques autour de la soi-disant déstalinisation, la polémique sur la validité de la voie polonaise du socialisme ou de la voie yougoslave, la polémique sur l'intervention soviétique en Hongrie et sur la politique du gouvernement Kadar, ont posé à nouveau au mouvement ouvrier et socialiste, tant à nous qu'aux communistes, le problème du rapport organique entre socialisme, démocratie et liberté, et nous ont aidés à le résoudre en notre conscience et dans la conscience du Parti. Nombreux ont été les communistes qui ont donné la même réponse que nous; nombreux sont ceux qui le feront encore.

« ... Le communisme, dans les pays où les conditions d'avènement du socialisme sont inséparables de la démocratie, limite et annule en partie les perspectives propres par l'idéologie et la pratique de l'Etat-guide identifié avec l'U.R.S.S. et par l'acceptation sans critique de l'ensemble de méthodes et de pratiques comprises sous le nom de cette dictature du prolétariat qui s'est révélée être en fait la dictature du Parti, de son groupe dirigeant, de sa bureaucratie et même d'une seule personne selon la dramatique révélation du XX^e Congrès de Moscou.

« ... (La politique européenne) doit partir de la considération qu'il est nécessaire d'empêcher à tout prix que l'Europe ne devienne un champ de bataille de guerre atomique... De là, la nécessité d'unir les forces européennes non au service d'un bloc contre l'autre, mais pour une politique de paix et d'éventuelle médiation. De là, la nécessité d'un faisceau de pays neutres... De là, le retrait nécessaire des troupes soviétiques des pays du pacte de Varsovie et des troupes américaines des pays du bloc atlantique...

« ... Créer une alternative dans l'actuel équilibre politique veut dire liquider le centrisme de la part de la social-démocratie, comme nous avons liquidé le frontisme en ayant fait un choix que nous n'avons subordonné à nulle condition, à nul marchandage, à nul *do ut des*, parce qu'il surgissait de notre jugement sur la phase actuelle de la lutte de classe et de la lutte démocratique et de la nécessité que nous y relevions d'une initiative autonome socialiste qui puisse aider le pays à sortir de l'immobilisme qui nous menace tous et qui puisse donner aux travailleurs une perspective au lieu de les entraîner derrière un mythe.

« ... Dans leur polémique anti-unitaire, nous pouvons tranquillement et sereinement répondre aux communistes non avec de gros mots, mais en accep-

tant que le banc d'épreuve de l'unification socialiste soit son contenu politique et classiste. Nos revendications, nos luttes seront demain comme hier comme toujours les revendications et les luttes des travailleurs... Tout comme l'unification socialiste n'est point une entreprise anti-communiste, même si elle crée des rapports différents entre socialistes et communistes, elle n'est pas non plus une entreprise anti-religieuse ou anti-cléricale.»

Tout était dit désormais, bien qu'assez confusément. Le Congrès n'avait plus d'intérêt : seules allaient encore compter la motion finale et les élections au Comité central.

Journée du 7 février 1957.

Le matin : discours favorables à Nenni (Fiorelli, Armandi, Potenza) et discours hostiles (Dal Col, Busoni, Tonetti, Musoni, Tonello, Carlesi, Avolio). Les orateurs antinenniens récoltaient les applaudissements de 20 % des délégués à peine; les orateurs trop communistes furent hués aux cris de *carristi* (conducteurs de chars d'assaut - à la moscovite). Puis, furent lus les télégrammes de salutation du P.C.-U.R.S.S. et du Parti ouvrier unifié polonais (tous deux insignifiants). L'après-midi, il y avait foule à la conférence de presse, fort confuse, d'Aneurin Bevan et le Congrès s'en ressentait. Parlèrent pour Nenni : Tolloy, de Martino et Matteucci, contre : Lussu et Iacometti. La nuit, les nenniens attaquèrent par des discours d'Asserato, Massa, Ortu et di Gaetano. Somme toute, il y eut répétition soit du discours de Nenni, soit de celui de Togliatti du 20 janvier. L'ensemble des délégués semblait hostile aux *carristes*, mais s'attendrissait au souvenir de « l'unité ouvrière ».

Journée du 8 février 1957.

Cette journée fut dominée par l'intervention violente de Riccardo Lombardi, chef des autonomistes. Insistant sur l'indispensable rupture définitive avec les communistes, Lombardi exigea l'unification immédiate « à chaud » en ne demandant au P.S.D.I. qu'une concession : quitter la coalition gouvernementale. « L'unification se fera immédiatement ou ne se fera pas. »

D'autres discours importants furent ceux de Dario Valori, de Vittorio Foa et de Lelio Basso. Valori attaqua à fond le « réformisme » tout en se disant pour le reste d'accord avec Nenni; Basso, « il piccolo Lenin », soutenait qu'aucune déclaration de rupture avec le P.C.I. ne pouvait annuler le fait que P.S.I. et P.C.I. sortaient d'un même moule, il demandait une réunification lente, marxiste et progressive dans un renouveau d'union de la classe ouvrière, sans rupture avec le P.C.I.; Foa, vice-secrétaire de la section métallurgique et mécanique de la C.G.I.L., plaida la cause de la C.G.I.L. et donna l'assaut à l'U.I.L. Tous les autres orateurs — et il y en eut — ne firent que répéter ce qui fut dit la veille.

Journée du 9 février 1957.

Ce jour vit le combat fanatique de Sandro Pertini pour faire un sort non seulement à la réunification, mais à l'idée même d'une autonomie socialiste en face du P.C.I. Les escarmouches furent menées par Luzzatto, l'attaque frontale par Pertini en personne. Que dit-il? On aurait pu tout simplement croire que Togliatti haranguait le XXXII^e Congrès. Et pourtant, c'est ce même Pertini qui, au sein du P.S.I.U.P., s'était opposé peut-être le plus, en 1947, à la constitution du front populaire... La tactique de Pertini fut adroite : il ne présenta pas de motion contraire à Nenni et consacra ainsi l'extrême confusion qui régnait dans les esprits, sans contraindre Nenni à préciser sa position doctrinale comme il aurait dû le faire en cas d'une

contre-motion des philocommunistes. Les autres orateurs (Mazzali, Sansone, etc.) appuyèrent peu ou prou les thèses de Nenni.

Journée du 10 février 1957.

Sous la présidence du pertinien Targetti, le Congrès unanime adopta la motion Nenni, motion unique. En voici l'analyse :

1. *Adhésion à la démocratie* : Le P.S.I. accepte sans réserve les principes démocratiques sanctionnés par la Constitution de la République italienne. Il aspire à une élévation du niveau des mœurs politiques démocratiques.

2. *Classisme* : Le P.S.I. est un parti de classe. Dans le cadre de la solidarité de classe et de la conscience de la commune responsabilité envers les travailleurs, se posent sur leur plan naturel les rapports entre socialistes et communistes, hors de tout pacte d'unité d'action et de consultation, hors de tout antagonisme à priori. L'unité est le bien le plus précieux du mouvement des travailleurs. L'unité ouvrière n'est pas un mythe, elle est une conquête. Rien n'est plus nuisible à l'unité des travailleurs que l'hypocrisie qui consiste à masquer les contrastes dans la clarification et le dépassement desquels l'unité trouve un nouvel élan et une nouvelle vigueur. Les contrastes idéologiques et politiques ne doivent point empêcher les travailleurs de se trouver unis dans la défense de leurs intérêts au sein des syndicats, des coopératives, des organisations de masses, des administrations publiques.

3. *Internationalisme* : Le P.S.I. est internationaliste. Fidèle à l'internationalisme, le P.S.I. entend développer les liens qui l'unissent aux mouvements ouvriers du monde entier : à ceux d'Occident qui luttent dans des conditions analogues à celles du prolétariat italien, à ceux d'Orient qui ont dû conquérir le pouvoir par la violence contre des classes et des institutions fermées à toute expérience de vie démocratique et auxquels la révolution industrielle, menée à bout dans le cadre d'une économie affaiblie, et le haut niveau culturel désormais atteint, ouvrent de nouvelles voies démocratiques. La situation qui s'est créée dans le mouvement ouvrier pose le problème des rapports du P.S.I. avec l'Internationale socialiste dans des termes sauvegardant l'individualité du socialisme italien.

4. *Politique intérieure* : L'objet du P.S.I. reste toujours la mise en pratique intégrale de la Constitution de la République italienne, la démocratisation de l'Etat, la protection du citoyen en face du pouvoir étatique, la protection du travailleur en face du pouvoir patronal. Dans la phase actuelle de la vie italienne, l'action socialiste vise à créer une alternative politique et gouvernementale qui n'exclut point et qui même recherche l'entente avec les forces laïques et catholiques qui ont avec elle des objectifs démocratiques communs.

5. *Politique syndicale* : Les socialistes ont leur place au sein de la C.G.I.L.; ils y travailleront pour constituer un syndicat unique, autonome et indépendant tant des partis que du gouvernement, qui satisfera les aspirations des masses travailleuses.

6. *Politique étrangère* : Le P.S.I., fidèle à son inspiration neutraliste, se bat pour le dépassement des blocs militaires, le désarmement progressif, le renforcement et l'universalité de l'O.N.U. Le P.S.I. considère favorablement des initiatives comme celles du marché commun européen et l'Euratom si le contrôle démocratique en est garanti, si elles sont fermement protectrices des intérêts des travailleurs et des exigences des zones déprimées et si toute complicité avec le colonialisme y est évitée. Le P.S.I. est prêt à participer à une politique européenne qui, solidement appuyée sur le mouvement socialiste et ouvrier, tendrait à faire de l'Europe une force de progrès démocratique et social, de médiation et de paix.

7. *Unification socialiste* : Le XXXII^e Congrès du P.S.I. prend avec décision l'initiative de l'unification socialiste. La voie est ouverte à l'unification socialiste. La politique frontiste n'est ni possible ni souhaitable dans la nouvelle perspective socialiste; la coalition centriste est en décomposition, coalition dans laquelle les aspirations réformatrices des ailes gauches de la démocratie chrétienne et du P.S.D.I. ont été sacrifiées à la droite économique et cléricale. Le XXXII^e Congrès du P.S.I. adresse un appel solen-

nel au prochain Congrès du P.S.D.I. pour qu'il prenne un engagement analogue à celui pris par le P.S.I. pour réaliser une politique socialiste qui concrètement et par des décisions communes réalise la première étape de la réunification : l'unité d'action du P.S.I. et du P.S.D.I.

Ainsi la confusion des esprits se solda par une motion finale confuse et pleine de doubles sens.

L'élection du Comité central et du Comité directeur

La motion finale votée, les délégués se rendirent à la Ga' Giustinian pour élire les membres du Comité central. Les pourparlers entre Nenni, Valori, Basso et Pertini pendant la nuit du 9 au 10 février s'étaient soldés par un échec. Basso avait fini par rallier Pertini et Valori. Il n'y eut pas ainsi de liste-modèle unique distribuée avant le vote aux délégués; chaque fraction établit sa liste-modèle. En clair, cela signifiait que le confusionnisme céda à une triple attaque convergente des opposants contre Nenni.

Le scrutin eut lieu dans la nuit du 10 au 11 février. Votèrent 673 délégués représentant 713.952 militants. Le vote se faisait sur une liste unique de 130 noms sur laquelle chaque délégué devait rayer 70 noms. Le lendemain la nouvelle éclata comme une bombe : Nenni était battu et bien battu. Il avait 56 de ses partisans parmi les 130 candidats : seulement 28 furent élus. Dans le nouveau Comité central, les partisans de Nenni n'étaient donc que 28 contre 53 opposants. Le Congrès approuvait la politique de Nenni, mais lui refusait les moyens de la mettre en pratique.

Voici la composition du nouveau Comité central du P.S.I. :

Partisans de Nenni (28) : Aloisi, Arfè, Armaroli, Bensi, Capodaglio, Caporaso, Carrettoni, Cattani, Colombo, Craxi, Dal Pra, De Martino, De Pascalis, Ferrari, Foa, Fogliaresi, Giua, Guadalupi, Lombardi, Magnani, Mancini, Mazzali, Nenni, Pieracchini, Ramat, Santi, Venturini, Zurlini.

Partisans de Valori (28) : Alasia, Balsamo, Boiardi, Brunello, Cecati, Ceravolo, Corallo, Curti, Di Po, Egoli, Filippa, Gatto, Imbimbo, Lami, Livigni, Lizzadri, Locorotolo, Menchinelli, Panzieri, Passigli, Passoni, Piccinini, Sanna, Valori, Vecchietti, Veronesi, Vicari, Zucca.

Partisans de Basso (15) : Avolio, Basso, Bertoldi, Bossi, Brodolini, Cirese, Ferri, Giovannini, Iacometti, Matera, Mezza, Montagnani, Negri, Paolicchi, Verzelli.

Partisans de Pertini (10) : Cacciatore, O. Lizzadri, Lussu, Luzzatto, Malagugini, Milillo, Minari, Pertini, Rizzo, Targetti.

Dans l'ordre préférentiel furent désignés :

1° Fao (575.325 voix).

2° Nenni (557.020 voix).

La classification des membres du Comité central n'est pas définitive : tel ou tel individu peut être catalogué avec certitude, tel autre non. Quoi qu'il en soit, Nenni ne peut absolument compter que sur 27 votes autonomistes au sein du nouveau Comité central, comptant 81 membres. Nenni, sous le coup, menaçait de se retirer — et des marchandages sans fin commencèrent pour la désignation des membres du Comité directeur. Des membres du Comité central passèrent d'une fraction à l'autre (d'où la difficulté de classification sus-mentionnée), des commissions de conciliation furent désignées. Nenni, épaulé par Mazzali et Lombardi, tint bon : ce fut vraiment *LE combat de sa vie*. Fort de l'appui unanime du Congrès sur sa motion, il exigea — sous

menace de scission : a) la tête de Pertini, b) la majorité au Comité directeur.

Conscient du péril de plus en plus grave non d'un pas vers l'unification socialiste, mais d'une nouvelle scission du P.S.I., Valori finit par céder, puis ce fut le tour du doctrinaire Basso de capituler. Ses adversaires n'ayant été unis que par l'opposition contre lui, Nenni, celui-ci parvint à les dissocier et à isoler Pertini. Ce fut un jeu magistral où tout le talent manœuvrier de Nenni apparut et finit par triompher. Rendons justice à Sandro Pertini : en pleurant, il retira les candidatures de sa fraction au Comité directeur et s'effaça lui-même. Son amour de l'unité socialiste fut plus fort que son dévouement au P.C.I.,

Dans la soirée du 12 février, enfin, fut désigné le nouveau Comité directeur du P.S.I. : sur 21 membres, on compte :

Partisans de Nenni (11) : Pietro Nenni, Vittorio Foa, Fernando Santi, Francesco De Martino, Riccardo Lombardi, Guido Mazzali, Giacomo Mancini, Giovanni Pieraccini, Aldo Venturini, Luciano De Pascalis et la transfuge bassienne Anna Matera.

Partisans de Valori (7) : Dario Valori, Tullio Vecchietti, Vincenzo Gatto, Gino Bertoldi, Francesco Lami, Salvatore Corallo et le transfuge per-tinien Oreste Lizzadri.

Partisans de Basso (3) : Lellio Basso, Alceo Negri, Luciano Paolicchi.

A peine désigné, le Comité directeur élit à son tour les responsables suivants :

Secrétaire : Pietro Nenni.

Secrétaires adjoints : Lelio Basso, Francesco De Martino, Guido Mazzali et Tullio Vecchietti.

Directeur de l'*Avanti* : Pietro Nenni.

Directeurs adjoints : Bonetto à Rome, à la place de Vecchietti; Colombo à Milan, à la place de Mazzali.

Organisation : Dario Valori.

Masses : Vincenzo Gatto.

Administration : Francesco Lami.

Femmes : Anna Matera.

Puis, à Rome, le 21 février, le Comité directeur nomma les autres responsables :

Programme et doctrine : Lelio Basso.

Contrôle : Francesco De Martino.

Parlement : Guido Mazzali.

Contacts avec les autres partis : Tullio Vecchietti.

Ne figurent plus dans le nouveau Comité directeur : les « pertinien » Pertini, Lussu et Targetti; le « valorien » Panzieri et les « bassiens » Tolloy (éliminé également du Comité central) et Luzzatto (que d'aucuns comptent parmi les pertinien).

Une chose reste acquise : les partisans intran-sigeants de l'unité d'action avec le P.C.I. sont éliminés entièrement de l'appareil directeur du P.S.I., premier pas vers la réalisation de la célèbre maxime de Giacomo Matteotti : « *i socialisti coi socialisti, i comunisti coi comunisti* », tant défendue par Giuseppe Saragat.

Le mot d'ordre de ce nouveau Comité directeur semble être : « *le socialisme démocratique, mais non la social-démocratie* ». La situation personnelle de Nenni y est étroitement limitée. Ainsi, lorsqu'à son retour à Rome, il déclara le 14 février que le Comité central ne se réunirait pas avant trois mois laissant ainsi au secrétariat (lisez « Nenni ») le temps de déblayer la voie à la réunification, le Comité directeur le démentit officiellement dès le 16...

La réaction du P.C.I.

Quelle fut la réaction du P.C.I.? Le 15 février, Giancarlo Paietta rendit longuement compte au Comité directeur communiste; puis, ce fut le tour de Pertini qui eut un très long entretien avec Terracini. Dès ce moment, les attaques de la presse communiste contre Nenni cessèrent. (Le 19 février, le Comité directeur publia un communiqué annonçant que le mauvais état de santé de Giancarlo Paietta l'avait contraint d'aller se « reposer pendant plusieurs semaines à la campagne » : Paietta avait été trop violent à Venise et était allé jusqu'à traiter publiquement Nenni de traître.) Le communiqué du 18 février dans l'*Unità* ne laissa plus subsister de doute. La nouvelle ligne politique du P.C.I. envers le P.S.I. est fixée : *il faut coller au P.S.I.*; si le P.S.I. ne veut plus faire front avec le P.C.I., c'est le P.C.I. qui fera front avec le P.S.I., le compromettant ainsi sans qu'il s'y trouve une majorité pour rompre vraiment et spectaculairement. Voici les principaux passages de ce communiqué :

— Dans la motion finale du 32^e Congrès du P.S.I. sont énoncés des principes et exposées des revendications qui peuvent être considérés en une large mesure comme des notions et le patrimoine communs de la classe ouvrière et des travailleurs italiens, comme des résultats d'une expérience de vingt ans de luttes et d'actions communes.

— La réunification du P.S.I. et du P.S.D.I. doit être un effort qui, dans des formes nécessairement nouvelles, étend l'unité ouvrière déjà acquise et non une action qui renouvellerait et élargirait les dommages causés par la scission précédente (allusion à la scission socialiste de 1947) ou qui provoquerait de nouveaux déchirements. Est positif tout pas qui élargit le front de la lutte de la classe ouvrière.

— Les différences et les divergences entre socialistes et communistes doivent être librement énoncées et défendues sans affaiblir pour autant l'unité de la classe ouvrière, mais en la renforçant. Par-

tant, le Comité directeur du P.C.I. considère avec préoccupation et condamne certaines tendances à voir dans l'affaiblissement de la collaboration politique du P.C.I. et du P.S.I., dans l'incitation à opposer les deux partis de la classe ouvrière, dans les concessions à la discrimination anticommuniste une sorte de garantie démocratique par laquelle devrait être payée la réunification socialiste.

— Céder à l'anticommunisme et à l'antisoviétisme est une erreur dangereuse. Les forces de la détente et de la paix, dans les pays où les communistes sont au pouvoir et qui constituent l'immense domaine du socialisme, ont une base toujours plus solide et désormais immuable. Tout jugement purement négatif sur les résultats des efforts faits pendant des années d'activité et de lutte unitaires des travailleurs et de leurs organisations ne peut être que le fruit d'une incompréhension de la situation actuelle et d'une méfiance préconçue.

— Le P.C.I. adresse au P.S.I. un appel à l'action infatigable pour l'unité de la classe ouvrière et pour une fraternelle collaboration entre camarades communistes et socialistes; il assure les nouveaux organes directeurs du P.S.I. de son engagement à un travail unitaire et commun.

**

Que conclure? Le dualisme du socialisme ultra-montain continue — et cela est sans importance si l'existence de deux partis socialistes également anticommunistes permet de mieux combattre l'emprise moscovite. Peut-être l'existence d'un parti socialiste maximaliste permettrait mieux d'attirer les mystiques ouvriers et « révolutionnaires » déçus du P.C.I. qu'un parti socialiste unifié et rendu rationnel par l'apport théorique de la social-démocratie.

Venise apporte un fait nouveau, indéniable : l'emprise communiste sur le P.S.I. n'est plus que sentimentale, et il pose une question : Nenni est-il encore le chef incontesté du P.S.I.?

A. DORMONT.

Comment fonctionnait le contrôle des cadres du Parti Communiste ouest-allemand (K.P.D.)

Le 12 juillet 1952, une soudaine action de la police permit de saisir en Allemagne fédérale une grande partie des archives de la commission des cadres du Parti communiste (K.P.D.), à l'époque encore parfaitement légal. Le *Volksbund für Frieden und Freiheit* à Bonn vient d'en publier quelques pièces fort instructives, réunies dans une brochure « *Aus geheimen Akten* ». Un principe fondamental des commissions des cadres de tous les Partis communistes y est mis en évidence : la réunion systématique pour chaque militant d'innombrables questionnaires, confessions, autocritiques, aveux périodiquement répétés — méthode qui permet d'engluier le militant en faisant appel à son « désir d'aller à confesse », de s'identifier au super-ego symbolisé par le Parti.

La commission des cadres du K.P.D., installée à Dusseldorf, fonctionnait sous le nom de camouflage « Edith Ede »; celle du S.E.D. (Parti communiste est-allemand) sous celui de « Jan ».

« Edith Ede » était contrôlée par Hermann Schirmer, vieux militant bavarois, ayant reçu une instruction spéciale en U.R.S.S. Schirmer dépendait uniquement de la section « ouest » de la commission des cadres du S.E.D.; cette section fonctionnait sous le sigle « xkx-Jan ». xkx-Jan-

fut instituée officiellement dès 1947 sous le nom de *Westkommission*. En 1948, xkx-Jan fut baptisée « commission occidentale du Comité central » et successivement dirigée par Franz Dahlem et par Karl Schirdewan. Depuis deux ans, xkx-Jan s'appelle section panallemande du Comité central (Gesamtdeutsche Abteilung des Zentralkomitees der S.E.D.) et est dirigée par Paul Verner (*) — xkx-Jan dispose, en outre, d'une sous-section « ouest » dans toutes les commissions du S.E.D.

xkx-Jan assumait un rôle double :

1° diriger, contrôler, organiser et financer l'appareil clandestin du K.P.D.;

2° diriger et financer l'appareil légal du K.P.D. — l'appareil légal à lui seul recevait de xkx-Jan par mois 2.000.000 de DM, soit environ 200 millions de francs français.

Aujourd'hui, il faut ajouter au rôle 1° : la direction des campagnes en faveur du K.P.D. « martyr », les campagnes de « réunification par neutralisation », le contrôle des émissions du poste radio « *Freiheitssender 904* », etc.

(*) Paul Verner, dit « Alex », est un ancien journaliste d'origine bourgeoise, réfugié, de 1933 à 1945, en U.R.S.S., membre du Comité central du S.E.D., secrétaire de l'Orgbüro, homme de confiance de Walter Ulbricht.

La formation des cadres du K.P.D. se faisait entièrement en zone soviétique, soit dans des écoles propres du K.P.D., soit dans celles du S.E.D. Les cours s'échelonnaient de huit jours à trois ans. Sur un effectif de 60.000 militants, le K.P.D. envoyait chaque année 1.000 militants suivre les cours de formation! 400 militants fréquentaient ainsi chaque année les écoles « moyennes » de Ottendorf et de Blankenburg; les dirigeants de l'appareil clandestin étaient formés dans l'académie « Ernst Thälmann » à Schmerwitz.

Dès 1952, la correspondance entre Edith Ede et xkx-Jan se faisait sur papier en soie roulé en minuscules boules avalables, sans en-tête, sans adresse, sans noms propres. Les textes étaient rédigés en code du type « résistance » (ex. : le lapin rose éternue dans les choux, etc.). La clef de chaque lettre parvenait au destinataire quelques jours plus tard, quand il y avait certitude que tout s'était bien passé.

Voici le libellé des questionnaires que chaque militant devait périodiquement remplir à la main et dont un exemplaire était envoyé systématiquement à xkx-Jan :

FRAGEBOGEN

- (01) Nom et prénoms (*souligne ton prénom usuel*) :
- (02) Date, lieu et arrondissement de naissance :
- (03) Nationalité, appartenance ethnique, religion :
- (04) Profession apprise,
Fortune (*maison, propriété, etc.*) :
- (05) a — adresse avant février 1933 :
b — adresse actuelle :
- (06) Nom des père, mère, frères et sœurs :
quelle est leur orientation politique ?
- (07) Profession et fortune des parents (*père et mère*) :
- (08) a — écoles fréquentées :
b — années de scolarité :
c — quelles langues étrangères parles-tu ?
- (09) Es-tu marié(e) ?
Nom, prénoms, profession et adresse du conjoint :
- (10) Prénoms et âges des enfants :
- (11) As-tu été arrêté ou condamné par un tribunal ?
Quand ? Par quel tribunal ? Pourquoi ?
Combien de temps as-tu été en prison ?
Dans quelles prisons, maisons centrales, KZ ?
Quelle a été la cause de ta mise en liberté ?
As-tu fait une déclaration ? Laquelle ?
- (12) As-tu été à l'étranger ?
Quand ? Où ? En quelle qualité ?
Où étais-tu organisé ? Où travaillais-tu ?
- (13) Depuis quand es-tu membre du parti ?
Quelles sont tes fonctions dans le parti ?
Dans quelle unité du parti milites-tu ?
A quelles organisations, à quels partis as-tu appartenu auparavant ?
- (14) a — Es-tu membre d'un syndicat ?
Quel syndicat ? Depuis quand ?
b — Quelles fonctions y assures-tu ?
- (15) a — Es-tu membre d'une organisation de masse ?
Laquelle ? Depuis quand ?
b — Quelles fonctions y assures-tu ?
- (16) Quelles sont tes fonctions dans ton entreprise (*conseiller, homme de confiance, etc.*) ?
- (17) Quels cours, écoles, conférences as-tu suivis ?
Où ? Quand ?
Quel en était le sujet ?
- (18) a — Quels journaux lisais-tu avant 1933 ?
b — Quels journaux lis-tu actuellement ?
c — Quels livres scientifiques as-tu lus (*titres, auteurs — si la place manque, indique le domaine général de tes connaissances*) ?
- (19) a — A quel travail illégal anti-fasciste as-tu participé après 1933 ?
b — Dans quelle organisation ou formation illégale ?
c — Sous quel nom d'emprunt ?
- (20) a — A quelle formation nationale-socialiste as-tu appartenu (*NSDAP, SA, SS, HJ, DAF, NSV, etc, etc.*) ?
b — Quelle fonction y avais-tu ?
- (21) a — As-tu été dans les forces armées (*Wehrmacht*) ?
b — Dans quelles unités ?
c — Avec quel grade ?
d — Etais-tu « indigne de servir » (*wehrunwürdig*) ?
- (22) a — As-tu été fait prisonnier ?
b — Quand ? Où ?
c — Dans quels camps as-tu été interné ?
d — Quelles y étaient tes fonctions ?
e — Y as-tu suivi des cours ou fréquenté des écoles ?
- (23) A quelles fonctions (*domaines d'activité*) t'intéresses-tu particulièrement ?
- (24) Indique où tu as travaillé depuis 1933 jusqu'aujourd'hui : ville, entreprise, profession, période :
Quel est ton gain net actuel ?
- (25) Toutes informations supplémentaires aux questions (01) à (24) :

A noter que ces questionnaires venaient en sus aux *curriculum vitae* manuscrits et périodiques... (1).

(1) Nos lecteurs trouveront le questionnaire en usage dans le Parti communiste français dans *B.E.I.P.I.*, n° 89, 1^{er}-15 juin 1952, pp. 14-17 : « *L'autobiographie, instrument essentiel de la terreur policière au sein du Parti communiste* ».

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le budget soviétique pour 1957

Le Soviet suprême, réuni au début de février, a entendu le rapport budgétaire de M. Zverev, ministre des Finances, et adopté le nouveau budget après y avoir apporté d'insignifiantes modifications.

Pour la première fois depuis de longues années, les officiels soviétiques sont moins avarés de chiffres. Le pourcentage des sommes non mentionnées, qui, pour l'exécution du budget de 1955, avait atteint 94 % quant aux rentrées et 79 % quant aux dépenses, est cette fois-ci absolument insignifiant. En ce qui concerne les chiffres dissimulés depuis 1952, ils ont été communiqués au public dans des articles de revues, évidemment avec un retard considérable (1). Ce n'est que pour 1954 que la plupart des données relatives à l'exécution font toujours défaut, du moins quant aux recettes, ce qui confirme notre opinion, formulée ici à plusieurs reprises, que c'est la situation particulièrement mauvaise de 1954 qui mit un terme prématuré au « cours nouveau » proclamé en automne 1953. Pour 1955 (exécution), on manque encore de nombreux chiffres, tant du côté des rentrées que de celui des dépenses, mais cela viendra puisqu'il ne faut jamais désespérer de rien.

Cette publication tardive (mieux vaut tard que jamais) atteste en tout cas deux choses : 1° que les chiffres soviétiques ne sont jamais faux, c'est-à-dire *délibérément falsifiés*, car s'ils l'étaient, rien ne s'opposerait à leur publication immédiate à des fins de propagande; 2° que pour les mêmes fins de propagande (ou de publicité) le Kremlin ne publie les données défavorables qu'avec quelques années de retard lorsque la curiosité occi-

dentale, sollicitée par d'autres problèmes, n'y attache plus la même importance, que les faiblesses révélées par ces données ont été plus ou moins surmontées, ou éclipsées par d'autres difficultés et que l'acuité de ces impasses n'apparaît à l'Occident que rétrospectivement. Khrouchtchev ne voit aucun inconvénient à ce que des diplomates occidentaux qui ont reculé en 1954 devant son coup de poing sur la table apprennent en 1956 ou en 1957 que ce coup de poing était purement factice, une simple parade de faiblesse...

Le discours de M. Zverev du 5 février dernier apprend enfin à tout le monde ce que la direction collégiale entend par « ressources provenant de l'économie socialiste » : ce terme fut employé par le ministre des Finances pour la première fois dans son rapport budgétaire du 21 avril 1954, et cette nouvelle division, à première vue absolument arbitraire, des rentrées budgétaires ne pouvait qu'augmenter la confusion puisque les rubriques entrant dans cet ensemble n'étaient spécifiées nulle part. Les connaissant aujourd'hui, nous pouvons enfin les communiquer à nos lecteurs, en remontant jusqu'à 1953, première année pour laquelle M. Zverev en a indiqué la somme globale; nous y faisons figurer pour les années précédentes celles des données que les responsables soviétiques ont bien voulu publier après coup.

Les rentrées budgétaires

Sur la base du nouveau schéma de M. Zverev, avec ses deux grandes subdivisions, les rentrées budgétaires se classent comme suit (en milliards de roubles) :

	1957		1956		1955		1954		1953	
	Prév.	Réal.								
Total	614,8	583,0	592,8	564,3	590,2	558,6	572,5	539,7		
Revenus de l'économie socialiste	522,9	484,3	500,6	472,0	497,0	481,3	497,0	460,5		
dont :										
Impôt chiffre d'affaires.....	275,8	258,1	271,2	242,4	233,8	(?)	234,3	243,6		
Prélèvements sur les bénéfices	116,0	101,2	107,3	102,8	117,6	83,4	92,6	70,3		
Reste (a)	131,1	125,0	122,1	126,8	145,6	(?)	170,1	146,6		
Ressources de la population....	91,9	98,7	92,2	92,3	93,2	77,3	75,5	79,2		
dont :										
Impôts directs	51,5	50,7	50,4	(?)	48,4	(?)	45,7	46,1		
Emprunts	26,6	32,8	32,3	34,3	30,3	17,5	15,9	15,3		
Reste (b)	13,8	15,2	9,5	(?)	14,5	(?)	15,9	17,8		

(a) Versement des entreprises et services pour les Assurances sociales, revenus des M.T.S., impôt sur la coopération, impôt sur le revenu des kolkhozes, etc.; (b) Accroissement des dépôts dans les caisses d'épargne et divers.

Etant donné les baisses des prix des biens d'investissement décrétées en 1955 et — dans une faible mesure — en 1956, les chiffres sont difficilement comparables d'une année à l'autre. Il ressort en tout cas des prévisions pour l'année en cours que les consommateurs ne pourront guère compter sur une baisse des prix puisque l'impôt sur le chiffre d'affaires marque une augmentation sensible et que, d'autre part, l'emprunt forcé sera d'un quart inférieur à celui de 1956 : si le gouvernement envisageait un cadeau aux consommateurs, l'emprunt prévu, destiné à l'éponger au moins en partie, serait plus élevé.

En ce qui concerne le schéma de M. Zverev,

il faut admirer l'impudence avec laquelle le ministre des Finances classe l'impôt sur le chiffre d'affaires dans la rubrique des revenus de l'économie « socialiste ». Un impôt indirect qui ne frappe que les consommateurs (les moyens de production et les engins de guerre en sont exemptés) est ainsi présenté comme un produit de l'économie socialiste, et il faut toute la candeur de M. Jules Moch pour le croire.

(1) Notamment dans *Finansy i kredit S.S.S.R.* (1955, n° 5), *Planovoïe Khoziaïstvo* (1955, n° 2), *Voprossy ekonomiki* (1954, n° 6).

Pour avoir une vue plus saine de la répartition des rentrées budgétaires, il faut faire figurer l'impôt sur le chiffre d'affaires dans la

seconde rubrique : « Ressources de la population ». Les recettes budgétaires se présentent alors comme suit (en milliards de roubles) :

	1957		1956		1955		1954		1953	
	Prév.	Réal.								
Revenus de l'économie socialiste	247,1	226,2	229,4	229,6	263,2	(?)	262,7	216,9		
Ressources de la population....	367,7	356,8	363,4	334,7	327,0	(?)	309,8	322,8		
Economie socialiste en % du total	40,2	38,6	38,7	40,7	44,6	(?)	45,9	40,2		

Entre 1953 et 1956, en passant de 216,9 milliards de roubles à 226,2 milliards, la contribution de l'économie au budget s'est donc accrue de 4,3 %, tandis que la ponction opérée sur la population, en passant de 322,8 milliards à 356,8 milliards, a augmenté de 10,6 %.

Les rentrées occultes (non mentionnées) sont

en recul. Le tableau ci-dessous les résume : les données relatives à 1957 et à l'exécution de 1956 sont tirées du discours de M. Zverev (*Pravda* du 6 février dernier); celles des années précédentes sont dues aux calculs du professeur N. Iasny (2), qui a utilisé les chiffres complémentaires publiés en 1954 et 1955 par plusieurs revues soviétiques.

	1957		1956		1955		1954		1953	
	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév. (a)	Réal.	Prév. (a)	Réal.	Prév.	Réal.
Rentrées totales	614,8	583,5	590,2	572,5	539,7					
Rentrées non mentionnées	74,0	77,0	123,4	149,1	172,2					
Pourcentage des rentrées non mentionnées (en %).....	12	13	21	26	32					

(a) Réalisation non disponible.

Cette diminution des rentrées non mentionnées depuis 1953 semble confirmer la thèse selon laquelle ces recettes provenaient en grande partie des camps de concentration, de la spoliation des pays satellites et des réparations imposées aux pays vaincus. La mortalité a vidé l'univers concentrationnaire, les réparations ont pris fin et la spoliation pure et simple des pays satellites

est devenue difficile depuis 1953, avant de devenir impossible après les récents événements de Pologne et de Hongrie (3).

Les dépenses budgétaires

Les dépenses se présentent comme suit (en milliards de roubles) :

	1957		1956		1955		1954		1953	
	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.
Total	603,8	561,0	569,6	539,5	563,5	553,9	562,8	514,8		
Financement de l'économie nationale	244,1	244,5	237,2	232,7	222,3	213,4	216,3	181,5		
Mesures sociales et culturelles..	188,2	163,7	161,2	147,2	146,9	141,9	141,3	128,8		
Forces armées	96,7	97,8	102,5	(?)	112,1	(?)	100,3	109,0 (a)		
Administration de l'Etat	11,9	12,2	12,5	14,3	12,6	13,9	13,9	14,3		
Dette publique	18,0	16,3	14,0	(?)	12,2	10,2	10,5	9,8		
Dotation aux banques d'invest..	4,1	3,7								
Non mentionné	40,8	22,8	42,2	145,3	57,4	174,5	80,5	71,4		
Pourcentage des dépenses non mentionnées (en %).....	6,7	4,1	7,4	26,9	10,2	31,5	14,3	13,9		

(a) Calculé approximativement par le professeur Iasny.

On observe que les dépenses occultes diminuent. Il faut évidemment distinguer entre les dépenses occultes *irréductibles* et les dépenses occultes *momentanées*. Ces dernières sont révélées avec quelques années de retard : le lecteur remarquera que le tableau ci-dessus comprend des données qui ne figuraient pas sur nos tableaux précédents (4) et qui sont aujourd'hui connues.

Les dépenses occultes irréductibles demeurent pour l'instant inconnues, et ce sont elles que

(2) *Ost-Europa-Wirtschaft*, août 1956, p. 35.

(3) Voir notre article sur la crise du glacié dans le numéro 165 d'*Est & Ouest*.

(4) Voir notamment *Est & Ouest* n° 145, p. 11.

l'on peut considérer à bon droit comme des dépenses d'armement supplémentaires. Dans son article que nous citons tout à l'heure, le professeur Iasny estime qu'il faut y ajouter aussi la différence entre les rentrées totales et les dépenses

totales, l'excédent régulier des recettes ayant sans aucun doute une destination bien déterminée et difficilement avouable.

Le tableau ci-dessous donne une idée de cette différence (milliards de roubles) :

	1957	1956	1955	1954	1953
	Prév.	Réal.	Prév.	Prév.	Réal.
Rentrées	614,8	583,0	590,2	572,5	539,7
Dépenses	603,8	561,0	563,5	562,8	514,8
Excédent	11,0	22,0	26,7	9,7	24,9
Dépenses non mentionnées	40,8	22,8	57,4	80,5	71,4
Total des dépenses occultes.....	51,8	44,8	84,1	90,2	96,3
Forces armées officiellement avouées	96,7	97,8	112,1	100,3	109,0
Dépenses militaires officielles et occultes	148,5	142,6	196,2	190,5	205,3

Il est possible, voire probable, qu'une partie des dépenses occultes ne constitue pas un budget militaire annexe, mais soit consacrée à des fins moins martiales, qui nous seront révélées un jour ou l'autre. Mais les données plus complètes dont on dispose aujourd'hui, surtout celles de 1957 et de 1956, réduisent de plus en plus la marge d'erreur. Moins il y a de dépenses occultes, et plus il est probable que celles qui le restent sont vraiment inavouables.

Le budget militaire global déborde d'ailleurs largement les dépenses pour les forces armées et les dépenses occultes. Une grande partie des fonds affectés à l'industrie lourde, à la construction mécanique et à l'industrie chimique, ainsi qu'une fraction notable des sommes figurant au chapitre de la Santé publique et de la Culture physique (rubrique des dépenses sociales et culturelles) sont destinées à la préparation de la guerre.

Voici comment les dépenses budgétaires ont évolué au cours des dernières années (base 100 en 1953) :

	1953	1955	1956	1957
	Réal.	Réal.	Réal.	Prév.
Dépenses totales	100	104,8	109,0	117,3
Financement de l'écon. nat. .	100	127,1	134,6	134,5
Mesures sociales et culturelles	100	114,3	127,1	146,1
dont :				
Culture phys.	100	123,4 (a)	143,1	152,8
Forces armées..	100	102,9 (a)	89,7	88,7

(a) Prévisions.

Pour bien interpréter ces chiffres, il importe de ne pas oublier les baisses des prix des biens d'investissement (et de destruction) décrétées en 1955 et en 1956, alors que les prix des biens de consommation ne furent pas abaissés pendant

toute la période envisagée. Il s'ensuit que l'évolution de l'indice des dépenses afférentes aux mesures sociales et culturelles correspond à peu près à la réalité, peut-être est-il de 150 en 1956 (au lieu de 143,1) si l'on tient compte du fait que le pouvoir d'achat du rouble n'a augmenté dans ce domaine que pour les nouvelles constructions, mais non point pour les prestations ni pour la rémunération du personnel. Par contre, l'indice réel du financement de l'économie nationale est assurément de beaucoup supérieur à l'indice nominal ci-dessus. Quant aux dépenses militaires, leur réduction n'est évidemment réelle que dans la mesure où l'on a renvoyé des soldats dans leurs foyers. Elle est fictive dans la mesure où les sommes nominales consacrées à l'achat de matériel de guerre représentent, du fait de la baisse des prix, un pouvoir d'achat accru. L'accroissement très considérable des sommes destinées à la culture physique (autrement dit à la préparation militaire) est un autre indice de l'inlassable effort soviétique dans le domaine militaire.

Le financement de l'économie nationale

244,1 milliards de roubles seront consacrés au financement budgétaire de l'économie nationale, soit 40 % des dépenses budgétaires totales (contre 35 % en 1953, 39 % en 1954, 43 % en 1955 et 44 % en 1956). Il s'y ajoutera 131,6 milliards de dotations extra-budgétaires. Le total des fonds alimentant l'économie nationale atteindra donc près de 376 milliards.

Une fois de plus, la comparaison s'impose entre ce que l'Etat verse dans l'économie et ce qu'il en tire. Puisque M. Zverev veut bien communiquer depuis quelques années le montant des « revenus de l'économie socialiste » dont bénéficie son budget, la comparaison sera facile. Nous nous permettrons toutefois d'exclure de cette rubrique l'impôt sur le chiffre d'affaires qui, étant une impudente ponction exercée sur les consommateurs, n'a rien à voir avec un produit quelconque de l'économie, qu'elle soit socialiste ou non, pas plus que l'impôt sur le chiffre d'affaires, en Occident, n'est à la charge de l'entreprise, publique ou privée, qui doit l'acquitter.

Voici ce que donne cette comparaison (en milliards de roubles) :

	Versé dans l'économie		Tiré de l'économie	
	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.
1953		181,5		216,9
1954	216,3	213,4	262,7	(?)
1955	222,3	232,7	263,2	229,6
1956	237,2	244,5	229,4	226,2
1957	244,1		247,1	
Accroissement ou diminution :				
de 1953 à 1956 (réal.).....		+ 35 %	- 5,9 %	+ 4 %
de 1954 à 1957 (prév.).....	+ 13 %			

	Différence (milliards de roubles)	
	Prév.	Réal.
1953		+ 35,4
1954	+ 46,4	(?)
1955	+ 40,9	- 3,1
1956	- 7,8	- 18,3
1957	+ 3,0	

Ces chiffres appellent quelques commentaires. On constate tout d'abord que de 1953 à 1956, les sommes fournies par l'économie ont à peine augmenté, tandis que les attributions de l'Etat à l'économie se sont accrues de plus d'un tiers. On observe ensuite que le solde actif de 35,4 milliards en 1953 a cédé la place à un passif de 18,3 milliards en 1956. On relève enfin que chaque année, la réalisation est de beaucoup moins favorable que la prévision.

Il semblerait cependant, du moins à première vue, que la balance fût à peu près en équilibre, que l'Etat tirât de l'économie autant, ou presque

autant, qu'il lui donne. Mais cet équilibre n'est dû qu'à un tour de passe-passe de M. Zverev, qui fait figurer, parmi les « revenus de l'économie socialiste », l'impôt sur le revenu des coopératives et sur le revenu des kolkhozes. Ces deux postes n'étant, pour l'instant, connus que pour 1956 et pour 1957, il nous est impossible de faire la ventilation nécessaire pour les années précédentes. La seule comparaison vraiment concluante est celle qui confronte les bénéfices de l'économie étatisée avec les sommes que l'Etat lui alloue. Nous traiterons de cette question, intimement liée au problème général de la rentabilité, dans une prochaine étude.

Jetons, enfin, un coup d'œil sur la répartition des dotations budgétaires entre les différentes branches de l'économie. Pour l'année en cours, M. Zverev s'est montré fort peu communicatif. Sur les 244,1 milliards de roubles que le budget dispensera à l'économie nationale, 118,4 milliards seront consacrés à l'industrie, 62,7 milliards à l'agriculture (5) et 34,1 milliards aux stations de machines et de tracteurs. On ignore l'affectation précise du reste (28,9 milliards).

Ces chiffres assez fragmentaires se comparent comme suit à ceux des années précédentes (prévisions en milliards de roubles) :

	1957	1956	1955	1954	1953
Financement budgétaire de l'économie nationale (total)	244,1	237,2	222,3	216,3	192,5
dont :					
Industrie lourde	118,4	100,9	101,2	79,7	82,6
Industrie transformat.		17,0	10,6	12,6	
Agriculture et forêts.....	62,7	48,6	55,1	62,5	39,9
Transports et communications.....		21,8	22,9	21,5	17,4

L'accroissement des prévisions entre 1953 et 1957 est le suivant :

Financement total	27 %
Industrie	43 %
Agriculture	57 %

Transports et communications (1953-1956) 25 %

Les principaux postes représentent les pourcentages que voici du total des sommes allouées :

	1957	1956	1955	1954	1953
Industrie	48,5 %	48,6 %	50,2 %	42,7 %	42,9 %
dont :					
Lourde		42,5 %	45,5 %	36,9 %	
Transformat.		6,1 %	4,7 %	5,6 %	
Agriculture et forêts.....	25,7 %	20,5 %	24,8 %	28,9 %	20,7 %
Transports et communications.....		9,2 %	10,3 %	9,9 %	9,0 %

Le manque de précision quant aux prévisions pour 1957 n'est peut-être pas imputable à un désir de dissimulation délibéré. Il n'est pas exclu que les dirigeants soviétiques ne soient eux-mêmes en proie à l'hésitation et à l'incertitude. Le remaniement de leur plan, les difficultés révé-

lées le 25 décembre dernier, ainsi que d'autres données produites par M. Zverev et dont nous parlerons la prochaine fois, témoignent de l'insécurité de la situation.

LUCIEN LAURAT.

(5) Dont 9,8 milliards aux sovkhoses.

La mort de S. Lozovski et le crime d'Ehrenbourg

DANS le n° 56 du B.E.I.P.I. (novembre 1951), un article signalait, sous le titre : Disparition de deux diplomates soviétiques, les cas de D. Manouïlski et de S. Lozovski, personnalités en vue du Parti communiste de l'U.R.S.S. dont on était sans nouvelles depuis un an et plus. Nous disions que Manouïlski avait sans doute terminé sa carrière « dans une oubliette au sens large du terme ». Quand à Lozovski, dont le nom avait été supprimé dès 1950 au tome II du Dictionnaire Diplomatique (il en était avec Vychinski l'un des rédacteurs principaux), nous supposions qu'en plus des raisons ayant motivé l'élimination de Manouïlski, il y avait une explication supplémentaire : « Staline faisait la chasse aux Juifs en même temps que la chasse aux vétérans du Parti, et Lozovski était un des derniers Mohicans titulaires d'un passeport à étoile jaune (car les sujets soviétiques sont tous pourvus d'un passeport intérieur où la mention raciale est obligatoire) ».

Les informations sûres qui filtrent goutte à goutte depuis la mort de Staline ont pleinement confirmé les raisonnements ci-dessus. Manouïlski, sorti de son oubliette, a été « réhabilité » aussi

brièvement que possible (simple mention de son nom), mais n'a plus jamais reparu, pas même comme signataire de la déclaration des vétérans de la révolution de 1905 suivie de cent et quelques signatures (les seuls survivants âgés des tueries de Stallne). Quant à Lozovski, il a péri dans des conditions atroces, victime de l'antisémitisme stalinien, comme le rapporte l'auteur de l'article ci-dessous, paru dans Dissent, revue non-conformiste américaine.

Bernard Turner était, à Moscou, correspondant du Daily Mail de Londres et du Davar de Tel-Aviv quand il fut arrêté, en 1943, et condamné à dix ans de travaux forcés. Libéré après la mort de Staline, il réussit à partir après maintes péripéties et à gagner Israël, où il écrit un livre sur son expérience soviétique. Son article avait d'abord été publié dans Di Goldene Keyt, de Tel-Aviv. Notre traduction est faite sur le texte anglais.

(Pour les biographies de Manouïlski, fils d'un pope de Volhynie, et de Lozovski, fils d'un humble instituteur juif d'Ukraine, voir notre n° 56.)

À la fin du mois de mars 1949, nombre d'entre nous fûmes transférés du camp de Zaïarsk à « notre » quartier général à Bratsk, en Sibérie. On nous donna à chacun deux kilos 400 grammes de pain noir, quatre harengs et 60 grammes de sucre, notre nourriture pour les quatre jours de marche.

Environ 2.000 hommes et femmes étaient rassemblés au point de départ. Notre chemin passait par d'épaisses forêts. Les colonnes en marche étaient encadrées de gardes armés qu'aidaient des chiens dressés à attaquer les trainards parmi les esclaves. Nous faisons 40 kilomètres par jour. C'est la nuit seulement que nous pouvions chauffer nos membres las et gelés aux feux allumés dans la neige fondante de printemps.

Nous arrivâmes à Bratsk le cinquième jour. Le camp, qui couvrait une surface d'environ 750 mètres de côté, était entouré d'une clôture en bois haute de plus de 3 mètres et surmontée de quatorze rangées de barbelés. Des miradors avec des mitrailleuses s'élevaient aux quatre coins. Dans l'enceinte du camp, il y avait trente-six baraquements et huit tentes pour les gardes.

Peu après notre arrivée, je fus englouti dans un des baraquements les plus encombrés. Le brouhaha que faisaient ses 500 habitants et plus le faisait ressembler à une ruche. Tous les peuples de la vaste Russie figuraient dans cette mer humaine. Détenus politiques et « ennemis du peuple » étaient mêlés aux pires criminels de droit commun. Sur les couchettes de bois le long des murs s'entassaient des corps humains, tels des ballots de guenilles. Ceux qui n'avaient pu y trouver place couchaient sur le sol de terre battue.

Non loin du robinet, presque à la porte, un vieux Juif était assis sur un escabeau. Son état physique était tel qu'il ne semblait plus bon à rien d'autre qu'à balayer la baraque. Terriblement fatigué, je cherchai une place pour m'allonger. Mes

yeux rencontrèrent ceux du vieillard. Son regard pénétrant et son visage intelligent inspiraient la confiance. M'approchant, je lui demandai où je pourrais m'étendre. Se tournant vers un des corps couchés, le vieil homme dit :

« — Khaver Feffer, voudriez-vous avoir la bonté de vous pousser un peu pour que cet homme puisse s'allonger? »

Le nom et la vue de la personne recroquevillée me bouleversèrent jusqu'au fond de l'âme. Son effrayant aspect ne m'empêcha pas de le reconnaître aussitôt. C'était Itzik Feffer, poète juif réputé, colonel de l'armée rouge. En 1943, j'avais rencontré Feffer et le célèbre acteur Chlomo Mikhoels au Grand Hôtel de Kouibychev, à la veille de leur départ pour l'Amérique comme représentants du Comité Juif Antifasciste. Le malheureux Feffer n'était maintenant qu'un squelette. Tous ses membres tremblant, mordant nerveusement ses lèvres bleues, il regardait autour de lui d'un air hébété, marmonnant à part lui. Je pleurai silencieusement à cette vue. Itzik Feffer, l'éminent poète juif soviétique, gisait maintenant dans la fange. Il portait des guenilles, le pantalon tenu par une ficelle d'où pendait une gamelle militaire. Ses lunettes, les lunettes caractéristiques de Feffer, étaient brisées, maintenues par des bouts de ficelle.

Plus tard, j'appris que le vieil homme, le balayeur, était David Bergelson, le grand écrivain soviétique de langue juive. Pendant la semaine que nous passâmes ensemble, nous parlâmes longuement. J'appris de lui que Peretz Markich (autre écrivain soviétique de langue juive) avait aussi été dans ce camp. Il y avait écrit un grand poème épique de la douleur et de la souffrance, « Le Troisième Empire Romain ». Malheureusement, le N.K.V.D. découvrit le manuscrit (quelque six ou sept cahiers, d'une écriture serrée) pendant une inspection et l'envoya à Moscou. L'ordre vint bientôt de mettre Markich au secret. Il fit

parvenir un mot à Bergelson disant qu'on lui préparait un nouveau procès. Ce fut la dernière trace de Markich (1).

**

Feffer et Bergelson me racontèrent que leur arrestation avait été le point culminant d'événements qui remontaient à 1944. C'était alors qu'ils avaient eu connaissance pour la première fois de la politique antisémite poursuivie par le Parti et l'Etat en Union soviétique. En 1944, le Ministère soviétique des Affaires étrangères souffrait d'une pénurie de diplomates, intensifiée par le développement des relations avec l'Occident. Un institut pour la formation de personnel diplomatique fut ouvert à Moscou, dirigé par le vice-ministre des Affaires étrangères Dekanozov (qui partagea plus tard le sort de son camarade Béria). L'institut avait un *numerus clausus* rigide pour les étudiants juifs. Feffer et Bergelson soulevèrent cette question à une réunion fermée à laquelle assistaient le vice-ministre des Affaires étrangères Lozovski, l'ancien ambassadeur des Soviets à Rome A. Stern (qui faisait alors partie de la Faculté de l'Institut), Ilya Ehrenbourg et Chlomo Mikhoels. Lozovski tenta vainement d'attirer sur la question l'attention de Dekanozov. Il conféra plus tard avec le ministre des Affaires étrangères Vychinski qui nia jusqu'à l'existence d'une discrimination au détriment des Juifs. Lazare Kaganovitch refusa de parler même de la question.

Plus tard, poursuivit Bergelson, il devint clair comme le jour que la politique antisémite dans les affaires intérieures de l'Union soviétique avait été pleinement sanctionnée par Staline et le Politburo. Les milieux communistes juifs eurent connaissance d'un décret ultra-secret pris par le Comité central du Parti et portant exclusion des Juifs, communistes ou non, des « armées nationales » polonaise et tchécoslovaque formées sur le sol soviétique par le colonel Berling et le général Svoboda.

Le décret stipulait expressément que tout Juif d'apparence typiquement juive (« nez juif », cheveux frisés, accent yiddisch) devait être exclu de l'armée polonaise de libération, de l'armée rouge et des unités du N.K.V.D. attachées à l'armée polonaise. Les Juifs de « bonne » apparence pouvaient rester dans l'armée polonaise, mais devaient changer leur nom en un nom purement polonais et supprimer toute trace de leur identité juive.

Lozovski avait informé Bergelson que Wanda Wassilewska, membre du Soviet suprême et femme du vice-ministre des Affaires étrangères Korneitchouk, qui avait facilement accès auprès de Staline, avait joué un rôle majeur dans la « nouvelle » politique antijuive. Cette politique était maintenant systématiquement suivie, non seulement en Union soviétique, mais dans les pays d'Europe orientale où avaient été établis des régimes communistes. Bergelson et Feffer me dirent que cette politique, si diamétralement opposée à l'idée communiste, était quelque chose à quoi ni eux, ni les autres écrivains communistes juifs et autres « personnalités culturelles », ne pouvaient se résigner. La nouvelle situation était souvent discutée dans leurs milieux. Parmi ceux qui participaient à ces réunions il y avait Ilya Ehrenbourg.

**

Pendant ce temps, des arrestations en masse de Juifs continuaient, notamment de ceux qui n'étaient pas citoyens soviétiques. Le cours anti-

sémite officiel était évident pour tous. Alors eut lieu l'arrestation des membres du Comité Juif Antifasciste qui marqua le point de départ d'une guerre totale contre les Juifs et la culture juive. Le principal témoin à charge contre les personnes arrêtées, accusées de « nationalisme juif » et de « sionisme », ne fut nul autre qu'Ilya Ehrenbourg. Il prêta aussi la main à l'arrestation de beaucoup d'autres Juifs, y compris des membres de sa famille, sans doute pour tenter de sauver sa propre peau. Il n'hésita même pas à dénoncer au N.K.V.D. Lozovski, son ami le plus proche.

Feffer, de surcroît, était accusé, me dit-il, d'avoir eu des contacts étroits avec les leaders du Bund (socialiste juif) Ehrlich et Alter pendant leur séjour à Kouibychev, nonobstant le fait que lui, Feffer, était à l'époque à Tachkent. On l'accusait aussi d'avoir collaboré avec les Sionistes et les Bundistes à New-York.

Feffer, Bergelson et les autres communistes juifs furent soumis à des tortures bestiales au cours de l'instruction de leur affaire. Feffer se rappelait avoir vu Lozovski à la prison de la Loubianka : Lozovski avait le bras cassé, son visage n'était qu'une plaie béante. D'après une rumeur, Lozovski finit par se suicider, mais Feffer faisait remarquer très justement qu'il était impossible de se suicider à la Loubianka, les prisonniers étant privés de tout moyen possible de le faire. Il ne peut y avoir aucun doute que Lozovski ait été torturé à mort.

Bergelson me dit qu'entre autres choses il fut sounis lui-même au traitement bien connu qui consiste à rester assis sur un tabouret à deux pieds pendant vingt heures d'affilée. Au plus léger mouvement, il perdait l'équilibre, tombant sur le dallage de pierre. Couvert de meurtrissures, il devait remettre le tabouret d'aplomb et se rasseoir. Plus d'une fois le tabouret se cassa et on en apporta un autre... Cela dura des jours, des semaines. Finalement, on apporta des tabourets particulièrement solides...

En quittant Bergelson et Feffer, je leur fis part de mes projets d'évasion de cet enfer. Ils me firent la prière suivante : « Si jamais vous rencontrez Ilya Ehrenbourg, demandez-lui en notre nom de déposer des fleurs sur les tombes inconnues des innocents assassinés, des martyrs à la mort desquels il a contribué pour une bonne part » (2).

**

Six ans plus tard, en octobre 1955, j'ai eu l'occasion — et la satisfaction — d'accomplir cette dernière volonté de Bergelson et de Feffer. Cela se passait à l'aéroport de Vienne. En présence du président de l'Association des écrivains soviétiques, Nicolas Tikhonov, je transmis à Ehrenbourg, textuellement, le dernier vœu de ses compagnons de plume, Bergelson et Feffer. Ehrenbourg devint blanc comme un linge. Ses lèvres se mirent à trembler, l'écume aux commissures. Ame perdue, il commença à reculer, et il s'enfuit loin de moi.

Bernard TURNER.

(1) Markich figure parmi les écrivains récemment « réhabilités » à titre posthume. - N.D.L.R.

(2) Bergelson et Feffer, comme Markich, ont été mis à mort, entre les vingt-six écrivains communistes juifs exécutés le 12 août 1952. Quarante autres sont morts dans des camps de concentration de l'extrême nord glacial. Voir à ce sujet l'article de Manès Sperber cité dans *Preuves*, n° 63, de mai 1956, et l'article de Léon Leneman, dans *Evidences*, n° 56, avril 1956. - N.D.L.R.

Documents d'histoire

Un point méconnu dans l'histoire du P.C. finlandais

L n'existe pas d'histoire du Parti communiste finlandais et les études que nous lui avons consacrées ici-même présentent un caractère que nous sommes les premiers à considérer un peu sommaire. Mais pour les périodes les plus importantes, nous nous sommes toujours efforcés de soumettre à nos lecteurs des documents qui permettent peu à peu d'approfondir l'histoire de l'activité communiste en Finlande.

Dans une précédente étude (B.E.I.P.I. n° 84), nous avons signalé le sort tragique des chefs communistes finlandais réfugiés en U.R.S.S. pendant les années 20 et 30. La plupart y furent fusillés ou moururent en camp de concentration. Ce sont des explications et des détails nouveaux sur leurs luttes intestines qu'on trouvera dans le texte ci-dessous.

C'est un extrait des Mémoires d'Arvo « Poika » Tuominen (à peu près l'unique survivant, avec O.V. Kuusinen, des anciens dirigeants communistes de Finlande), qui viennent de paraître à

Helsinki. Il a été publié par le quotidien finlandais de langue suédoise Hufvudstadsbladet (9 septembre 1956), d'où nous l'avons repris. Il s'agit donc là d'une retraduction. Nous nous en excusons auprès de l'auteur (*).

**

En 1920, les communistes finlandais étaient pourchassés dans leur pays à la suite de leur tentative de révolution manquée (voir B.E.I.P.I. n° 84). Leur dirigeant principal, Otto Ville Kuusinen, venant de Russie, y avait néanmoins passé un hiver, dans la clandestinité, afin de préparer la scission du Parti social-démocrate qui eut lieu peu après. Puis, au printemps, il s'était rendu à Stockholm, où il avait réuni quelques-uns de ses collaborateurs et partisans pour un important stage de conférences politiques. Simultanément, intervenait à Saint-Petersbourg ce qu'on appela la « tuerie du Cercle Kuusinen ».

M. D.

LA « TUERIE DU CERCLE KUUSINEN »

NOTRE stage à Stockholm avait pris un bon départ lorsqu'un courrier de Saint-Petersbourg apporta des nouvelles qui firent sur nous l'effet d'une bombe.

« Les émigrants finlandais de Pétersbourg étaient groupés à Kammenyi Ostrov, partie nord des îles du delta de la Néva; dans la rue principale, se trouvait un lieu de réunion, baptisé le « Cercle Kuusinen ». Le dernier jour du mois d'août, nous apprît le courrier, une réunion y avait eu lieu, qui avait commencé par un discours de Jukka Rahja. Son discours terminé, celui-ci était sorti dans le vestibule pour allumer une cigarette. Peu après, on avait entendu un coup de feu, puis un second. On supposa que quelqu'un avait tiré par erreur, mais les balles se mirent à siffler dans la salle de réunion et à la porte apparurent des hommes armés de pistolets. Ils semblaient aussi nerveux que les assistants eux-mêmes, car ils tiraient n'importe où et n'importe comment jusqu'à épuisement des munitions. Au moment où ils reculèrent pour aller recharger leurs armes, la milice, qui était accourue, les arrêta. Les coups de feu avaient fait huit morts et une dizaine de blessés.

« Nous avions pris l'habitude de recevoir de Saint-Petersbourg des nouvelles de toute sorte, mais celles-ci dépassaient tout en horreur. Parmi les victimes se trouvaient une jeune femme dont nous ignorions jusqu'au nom et qui ne pouvait guère être une criminelle enragée, Väinö Jokinen, professeur de lycée, et le ministre des Transports du gouvernement rouge, Konsta Lindqvist, tous deux connus comme des hommes sensés et mesurés. Nous assaillîmes notre état-major pour être renseigné sur la signification de ces événements.

« Son interprétation de la situation était extrêmement objective — j'ai eu l'occasion de le constater ensuite sur place moi-même en lisant le procès-verbal de cette affaire. En Russie, on manquait de vivres et ceux qui en souffraient le plus étaient les réfugiés rouges qui y avaient reçu asile. La misère et les privations engendrent par elles-mêmes le mécontentement, mais le fait que certains vivaient dans l'abondance — notamment les trois frères Rahja, dont la situation était meilleure puisqu'ils étaient nés et avaient leur foyer à Saint-Petersbourg — accroissait leur amertume. Lorsque ceux qui s'opposaient à cet état de choses voulaient faire entendre leurs revendications, les frères Rahja brandissaient les fusils et criaient : si vous ne décampez pas, on tire ! Or, il semble que les élèves des cours d'officiers rouges à Saint-Petersbourg avaient perdu patience. Voilà pourquoi les événements avaient suivi un tel cours. O.V. Kuusinen condamna en principe la méthode d'assassinat — les oppositions à l'intérieur du Parti ne devaient pas être réglées par les armes — mais il admit en même temps qu'il comprenait l'opposition. Déjà, avant son départ pour la Finlande, il s'était fait l'interprète des sentiments de l'opposition, s'attirant par là l'hostilité des amis de Manner et de Rahja.

(*) Dans un précédent article sur *La République de Terijoki* (voir B.E.I.P.I. n° 81), nous avons cité un passage des mémoires de Väinö Tanner dans lequel est évoqué un autre épisode de la vie de Tuominen. Peu avant l'agression soviétique contre la Finlande, les dirigeants du Komintern avaient pressenti Tuominen pour diriger le gouvernement fantôme de Terijoki. C'est finalement O.V. Kuusinen qui assumait cette fonction, Tuominen ayant refusé et rompu avec Moscou.

« Bientôt, Manner et Rahja désignèrent Kuusinen comme le responsable moral de l'opposition et des assassinats. On exigea son retour à Saint-Petersbourg et on décida — je devance les événements — de l'éliminer par la violence. De Saint-Petersbourg, on dépêcha deux hommes qui avaient reçu une formation « spéciale », Vilho Antikainen — l'ainé des frères — et Iikka Luoma, originaire de Jakobstad, pour liquider Kuusinen, soit en l'amenant de force en Russie, soit en le « liquidant » rapidement à Stockholm.

« Vilho Antikainen, qui était un homme extrêmement doué et intelligent — quoique diminué par l'abus de l'alcool, qui abrégé son existence — aurait dit qu'il considérerait, avec Luoma, le commando de liquidation ordonné par Rahja, plus comme une grosse plaisanterie que comme une tâche sérieuse. Mais le Parti communiste finlandais avait vraisemblablement été très sérieux en donnant cet ordre; plusieurs des initiatives qu'il prit à cette époque et plus tard le donnèrent à penser.

« Durant le stage de Stockholm, nous parlâmes à plusieurs reprises de la bouleversante tuerie du Cercle Kuusinen, pour arriver toujours à la même conclusion : quelque chose était pourri à la direction du P.C. finlandais à Saint-Petersbourg, mieux valait s'abstenir de tout contact avec elle.

« Alors que la direction du Parti se montrait incapable de diriger le petit groupe révolutionnaire finlandais réfugié en Russie, groupe fait de personnes intelligentes et disciplinées, comment pouvait-elle être en mesure de diriger le mouvement ouvrier révolutionnaire de toute la Finlande ?

« Le stage à Stockholm dura environ trois semaines. C'est seulement à la fin qu'on arriva au sujet principal, que le stage, en somme, ne visait qu'à introduire. A Stockholm, Kuusinen semblait être parvenu à la conclusion que le P.C. finlandais devrait être dissous ou noyauté. Il paraissait établi qu'il serait impossible de conquérir le bastion de Saint-Petersbourg, Rahja ayant l'appui du président du conseil de Saint-Petersbourg, le tout-puissant Zinoviev, président du Komintern. Restait la possibilité de dissoudre le Parti.

« L'entreprise avait des aspects négatifs sur lesquels je reviendrai. Si un homme tel que Kuusinen l'envisageait, il faut croire qu'il ne voyait alors dans la situation aucune autre solution possible. Son enfant préféré — qui fut en même temps son outil — le Parti socialiste des travailleurs (Socialistiska Arbetarpartiet) (1) était négligé à Saint-Petersbourg et le Komintern, influencé par Zinoviev, le tenait lui aussi à l'écart puisque ce Parti n'avait pas eu le courage de prendre parti ouvertement pour le Komintern.

« Kuusinen mena l'affaire d'une manière digne d'un véritable tribun; pour réussir, un chef (tout au moins au début de sa carrière!) n'émet pas ses opinions personnelles, mais exprime la « *vouloité du peuple* ». Kuusinen ne chercha donc pas à nous imposer son programme de dissolution, mais discuta avec nous, venait voir Tuomi et moi-même à l'hôtel « Nordstjärnan » ou bien nous recevait en toute simplicité chez Vinberg. Il n'était pas sans savoir que j'étais prêt à avancer une opinion assez extrême au sujet de la liquidation du P.C. finlandais ou plutôt que je m'identifiais complètement avec le Parti socialiste des travailleurs ou, en d'autres mots, que j'étais prêt à soutenir la thèse que c'était là le seul Parti révolutionnaire utile à la Finlande.

« A la fin du stage, trois jours furent consacrés à la réunion des cadres du Parti socialiste des travailleurs et de la direction de l'opposition à l'intérieur du P.C. finlandais. Le triumvirat — Kuusinen, Sirola et Lumivuokko — me désigna — quoique un des cadets — pour faire le rapport sur « *la situation du mouvement ouvrier de gauche en Finlande et ses projets d'avenir* » et pour présenter à l'assemblée une résolution sur l'attitude à adopter vis-à-vis du P.C. finlandais et de sa direction de Saint-Petersbourg. Je ne me sentais pas de taille à accomplir cette tâche et j'essayais de me dérober, mais ma position en vue dans les syndicats et dans le Parti socialiste des travailleurs entraînait certaines obligations et c'est à celles-ci que firent appel Kuusinen et les autres.

« On m'accorda peu de temps pour me préparer. Le seul point vraiment élaboré fut la résolution proposant la dissolution du P.C. finlandais. Ce fut aussi là le nœud du problème. Mon introduction à la discussion dura deux heures et se termina par trois résolutions principales : je constatais que le P.C. finlandais avait pris dès le début une attitude fautive vis-à-vis du mouvement ouvrier finlandais, attitude par laquelle le P.C. finlandais n'avait fait qu'entraver son activité. A part l'interdiction de toute activité officielle, l'organisation de nouvelles troupes de garde rouge et l'agitation favorisant le terrorisme, je mentionnais la folle décision qu'aucun ouvrier finlandais ne pouvait accepter : la condamnation à mort prononcée par le P.C. à l'encontre de Oskari Tokoi (2). Ceci et quelques actes du même genre, prouvait que les dirigeants du P.C. ne comprenaient pas ou ne respectaient pas les façons de penser de l'ouvrier finlandais et qu'ils nuisaient, consciemment ou inconsciemment, au mouvement ouvrier, et surtout au mouvement révolutionnaire. Ceci étant établi comme un fait indiscutable et la pratique ayant prouvé que le mouvement ouvrier révolutionnaire avait, pour le moment tout au moins, certaines possibilités d'agir ouvertement en Finlande, toute activité devait être concentrée au sein des organisations officielles agissant à l'intérieur du pays, et donc, notamment, le Parti socialiste des travailleurs. L'activité du P.C. devait donc cesser, car tant qu'il existerait, ne serait-ce que d'une existence toute formelle, il offrirait aux autorités un prétexte d'intervention. La résolution s'acheva sur une déclaration — visant plus particulièrement le Komintern — disant que la direction du Parti socialiste des travailleurs voulait bien accepter des conseils et des directives émanant de Russie, quitte toutefois à ne les suivre que dans la mesure où ils étaient conformes aux conditions propres à la Finlande.

« J'ai encore aujourd'hui présent à la mémoire l'atmosphère toute particulière qui régna à ce moment-là dans la salle de réunion, qui était située dans le Sud de Stockholm. La soirée de septembre tirait sur le crépuscule et les lumières n'étaient pas encore allumées. Quiconque a participé à la création d'une organisation, même peu importante, en sait le caractère solennel et historique. Là, aucune organisation nouvelle ne fut

(1) Ce parti, appelé dans nos études antérieures *Parti Ouvrier Socialiste de Finlande*, était le résultat d'une scission provoquée dans le Parti Social-Démocrate en 1920 par les communistes demeurés en Finlande, après l'échec de la révolution. Ses dirigeants pensaient qu'ils pouvaient par ce biais reprendre une activité politique légale en Finlande, malgré l'interdiction dont le P.C. était l'objet. En fait, dès qu'il prit quelque importance, le nouveau parti fut interdit (1923). Reformé sous un autre nom, il fut de nouveau interdit, définitivement cette fois, en 1930.

(2) A. Oskari Tokoi, qui a pu fuir l'Union Soviétique, est actuellement rédacteur au journal finnois *Raivaaja*, de Fitchburg (Massachusetts).

créée, mais une autre fut exécutée, dont le destin aurait dû être grand et historique, le Parti communiste finlandais. Malgré cela, l'atmosphère était solennelle et historique. Pour Kuusinen, Sirola, Lumivuokko et tous ceux qui, deux ans plus tôt, avait participé à la constitution à Moscou du P.C. finlandais (3), ce moment semblait bouleversant. L'émotion était particulièrement visible chez Sirola. Il semblait en proie à une vive lutte intérieure. Ayant achevé la lecture de mes trois résolutions finales, je regagnai ma place. Un grand silence se fit. Nul ne dit mot. Nul n'était pressé d'allumer, quoique la salle fut plongée dans une demi-obscurité. Finalement, Kuusinen se leva, alluma une cigarette, fit sans mot dire les cent pas dans la salle et laissa tomber : « Ça, c'était dur; dites, camarades, qu'en pensez-vous? »

« Tous les délégués finnois qui appartenaient au même camp que moi, de Jaako Kivi jusqu'à Rosenberg, apportèrent ce soir-là et au cours de la discussion du lendemain des témoignages concordant avec la façon dont j'avais présenté la situation : le P.C. finlandais n'avait fait que nuire, avec ses gardes rouges et ses agents secrets. Nous avions à notre disposition avant tout le Parti socialiste des travailleurs, la puissante organisation syndicale, des organisations parallèles comme la Ligue des Femmes, la Ligue des Jeunes, la Ligue Antialcoolique et l'A.I.F. Nous n'avions que faire d'une organisation clandestine comme le P.C. finlandais, qui, inutile, pouvait être dissout. Tous les assistants qui venaient de Finlande se prononcèrent dans le sens de mon introduction et de ses résolutions finales.

« Kuusinen ne prit la parole que le lendemain soir. Il avoua assez franchement que l'assemblée constituante du P.C. finlandais et la direction qui en était issue avaient porté un jugement erroné sur la situation. On avait escompté que les houles de la révolution bolchévique atteindraient la Finlande avec plus de violence que ce ne fut le cas. On avait aussi donné une interprétation erronée de l'attitude de l'ouvrier en Finlande. On croyait que la terreur blanche y avait exaspéré les esprits et que ceux qui s'étaient échappés des camps de détenus n'avaient d'autres désirs que de continuer sur le chemin de la révolution armée et de renoncer à toute activité légale. C'est pour ces raisons que l'ordre avait été donné de suspendre toute activité ouverte et organisée.

« Dans ce discours, Kuusinen fit aussi assez sévèrement son autocritique. Il ne tenta ni de se défendre, ni de minimiser ses responsabilités dans les erreurs de tactique des premiers temps du P.C. finlandais. Mais il ajouta que, ayant pu lui-même se rendre compte de la situation sur place, il était intervenu afin de corriger les erreurs. La direction du P.C. à Saint-Petersbourg, loin d'accepter sa ligne de conduite, l'avait condamnée, ce qui avait provoqué un conflit entre lui et la direction du Parti. Il donna aussi une description de la situation chaotique des gardes rouges finlandais réfugiés en Russie, ainsi que de la direction du P.C. finlandais, et des cercles proches de celui-ci. Chacun y était hostile à chacun. Ce qui ajoutait à l'impossibilité de poursuivre l'activité du P.C. à Saint-Petersbourg.

« Kuusinen se dit d'accord avec mon interprétation de la situation, tout en me reprochant une certaine absence de modération dans mes formulations. Il proposa la constitution d'un comité de trois membres chargé d'en modifier un peu les propos. L'idée principale, qui tendait à la liquidation du P.C. finlandais, reçut son accord. Kuusinen, Sirola et moi-même furent élus membres du comité. Une nuit de discussions et de

réflexions apporta des modifications aux résolutions finales. Elles étaient raccourcies et plus modérées, mais la demande de dissolution du P.C. finlandais fut maintenue. L'assemblée à laquelle furent présentés le lendemain les résolutions modifiées les approuva à l'unanimité après une brève discussion. Le groupe de ceux qui arrivaient de Finlande aurait préféré des termes plus directs et plus violents, mais l'essentiel étant dit, il se contenta, lui aussi, du résultat. Il fut décidé que la résolution adoptée, ainsi qu'un rapport sur la composition de l'assemblée, seraient communiqués à la direction du P.C. finlandais à Saint-Petersbourg et au président de l'Internationale Communiste.

« Cette résolution fut un document historique et par ses conséquences d'une importance assez considérable. Dès le début, elle mit Sirola dans une position embarrassante. Connaissant l'histoire du Parti bolchévique mieux que quiconque, il fut assailli de mauvais pressentiments.

« J'ai déjà mentionné que la direction du P.C. finlandais exigea le retour de Kuusinen à Saint-Petersbourg. De nombreux rappels avaient eu le temps de précéder l'envoi de notre résolution. La liaison secrète entre Saint-Petersbourg et Stockholm était très rapide, la direction du P.C. disposant pour les parcours non seulement de bateaux à moteurs, mais aussi d'un bateau appartenant au Komintern, qui faisait le trajet Stockholm-Saint-Petersbourg en un peu plus de vingt-quatre heures.

« Dans un rapport écrit, Kuusinen avait violemment démenti l'accusation lancée contre lui d'avoir eu, après son départ de Russie, des rapports quelconques avec les assassins du Cercle Kuusinen, ou d'avoir inspiré de près ou de loin cette opposition meurtrière (Eino Rahja et Manner prétendaient que les aveux des assassins comportaient la confirmation de la culpabilité de Kuusinen). En même temps, il refusait catégoriquement de se rendre à Saint-Petersbourg pour se « disculper ». A la place de Kuusinen, on y reçut le texte de la résolution, ce qui déclencha une réponse enragée, apportée par des courriers. La direction du P.C. finlandais expulsa du Parti Kuusinen, les membres de son état-major et tous ses amis, les qualifiant de liquidateurs et de traîtres. Kuusinen et ses amis étaient devenus des « titistes » trente ans avant la lettre.

« A Saint-Petersbourg et dans toute la Russie, la confiscation de tous les articles et brochures écrits par Kuusinen fut immédiate car l'énergique Eino Rahja avait, en en référant à Zinoviev, mis toute la police secrète, la « tchéka », en mouvement. Sirola eut raison dans ses pressentiments : la demande de liquidation déclencha une série de réactions dramatiques, parfois en forme de farces, parfois, de tragédies. J'ai déjà raconté le petit voyage de Antikainen et de Luoma. C'était une farce, mais en d'autres cas, certaines luttes résultant de la décision de liquider Kuusinen coûtèrent des vies humaines. Cette décision eut des répercussions jusque vers 1940, tant que Manner, sa femme Hanna Malm et leurs amis furent encore en vie. L'accusation selon laquelle Kuusinen et ses amis n'étaient pas de véritables communistes, mais des liquidateurs du communisme, provoqua l'assassinat de l'avocat

(3) C'est en effet à Moscou, en août 1918, que le Parti communiste finlandais a été officiellement fondé, peu après l'échec de la tentative de révolution en Finlande. O.V. Kuusinen était le principal de ses promoteurs, qui étaient presque tous des émigrés.

Laaksovirta, beau-frère de Kuusinen, du professeur rouge Väinö Pukka et de l'ancien chasseur Heikki Repo, ainsi que de Kullervo Manner, de sa femme Hanna Malm, de William Tanner, de Leo Laukki, de Allan Wallenius et de Uno Wistbacka. Une dizaine d'autres eurent trois à dix ans de travaux forcés. D'autres encore disparurent en chemin et furent liquidés.

« Certaines théories de Staline ayant déjà fait l'objet d'une révision, on révisera peut-être également ce point de l'histoire du P.C. finlandais. Kuusinen garde, nous le savons, le silence à ce

sujet depuis plusieurs dizaines d'années. Il n'a pas défendu la décision prise à Stockholm, ni ne l'a condamnée. Il la considère comme une conséquence d'une situation donnée et prétend que Manner et ses amis ont fini par en faire une mauvaise interprétation.

« Il y a de bonnes raisons pour considérer la réunion tenue à Stockholm en automne 1920 (dont les dirigeants et historiens actuels du P.C. finlandais semblent tout ignorer) comme la plus importante par ses conséquences de toutes celles qui eurent lieu dans l'histoire du P.C. finlandais. »

Les "accidents d'automobiles" en U.R.S.S.

EN 1928, on apprit à Moscou la mort soudaine de Michel Lachévitch, vieux bolchevik, tué en Sibérie dans un « accident d'automobile » selon la version officielle. Mais bientôt la conviction se répandit, dans les sphères supérieures bien informées du Parti, que « l'accident » avait été en réalité une machination du Guépéou pour débarrasser Staline d'un gêneur. Lachévitch avait participé, en 1925 et 1926, à « l'opposition de Léninegrad » qu'inspirait Zinoviev. Tombé en disgrâce quand cette opposition (qui se dénommait « bolchevique-léniniste ») fut annihilée par Staline et son appareil policier, il perdit sa position de membre du Conseil révolutionnaire de la Guerre et un ordre du secrétariat du Parti l'expédia en Sibérie comme vice-président de la direction du chemin de fer de l'Est chinois. Il avait été, après la guerre civile, président du Comité révolutionnaire de Sibérie et par conséquent devait avoir gardé des accointances dans les cadres du pays. De caractère irréductible, il s'était désigné aux coups perfides de Staline.

Ses états de service l'emportaient de beaucoup sur ceux des suiveurs du secrétaire général. Après la révolution de février-mars 1917, Michel Lachévitch assumait le secrétariat, puis la présidence de la fraction bolchevik du Soviet de Pétrograd. Lors de la révolution d'Octobre, il fut membre du Comité révolutionnaire militaire de Pétrograd, et, pendant la guerre civile, membre des états-majors de plusieurs armées, deux fois décoré du Drapeau Rouge. Son ralliement à Zinoviev lui valut l'inimitié de Staline, puis la mutation en Sibérie, enfin, le fatal « accident d'automobile ».

Cette histoire tendait à s'estomper dans l'oubli, la plupart des opposants de 1928 ayant subi la vindicte homicide de Staline, quand le discours secret de Khrouchtchev au XX^e Congrès du P.C. vint ranimer les souvenirs. En effet, voici un passage singulièrement significatif de ce discours mémorable (texte complet dans *Est & Ouest*, n° 168) :

« Il faut avouer que, jusqu'à maintenant, les circonstances entourant l'assassinat de Kirov dissimulent beaucoup de choses qui sont inexplicables et mystérieuses et exigent un examen des plus attentifs. Il y a quelque raison de croire que le meurtrier de Kirov, Nicolaïev, a été aidé par l'un de ceux dont la mission était de protéger la personne de Kirov. Un mois et demi avant le meurtre, Nicolaïev avait été arrêté en raison de son attitude suspecte, mais il avait été libéré et n'avait même pas été recherché. Le fait que le tchékiste chargé de la protection de Kirov, qui devait être interrogé le 2 décembre 1934, ait été tué dans un « accident » d'automobile où les autres occupants de la voiture n'ont pas été blessés, constitue une circonstance extraordinairement suspecte. Après l'assassinat de Kirov, de très légères peines ont été pronon-

cées contre de hauts fonctionnaires de la N.K.V.D. de Léninegrad, mais ils ont été fusillés en 1937. On peut supposer qu'ils ont été fusillés afin de faire disparaître les pistes qui auraient conduit aux organisateurs de l'assassinat de Kirov. (*Mouvements dans la salle*). »

Pour une fois, on ne rougit pas d'être d'accord avec Khrouchtchev quand il tient pour une « circonstance extraordinairement suspecte » l'accident d'automobile où un seul des occupants de la voiture a trouvé la mort, les autres voyageurs n'étant pas même blessés. Soit dit en passant, les dirigeants communistes actuels ne semblent guère pressés de faire la lumière sur cette sombre histoire. Mais une invincible association d'idées remémore, à ce propos, la tragédie de Lachévitch. Et du même coup, l'on ne pouvait pas ne pas penser à l'accident d'automobile qui, en 1953, coûta la vie à Yves Farge sur la route de Tiflis. Farge, lui aussi, fut la seule victime de cet « accident » d'où tous les autres co-voyageurs sortirent indemnes.

La question se posa en public, au mois de janvier dernier, lors d'une élection partielle à Paris qui donna l'occasion aux candidats d'échanger des arguments divers. Sans prendre part à ce genre de controverses, il sera permis de constater que le journal *Action*, dont Farge était le directeur, cessa sa publication par décision des « sommets » du Parti à la faveur d'un voyage de Farge en Chine. Et que la disparition du même Farge un an plus tard en tant que dirigeant du « Mouvement de la Paix » se trouva coïncider opportunément avec les intérêts des chefs communistes qui avaient alors de sérieuses difficultés dans ce « Mouvement » dont ils tiraient les ficelles.

Cet ensemble de faits troublants mérite d'être consigné, et l'on ne saurait se dispenser de joindre au dossier un autre document irréusable par les communistes, à savoir les extraits du compte rendu sténographique officiel d'un grand procès de Moscou, où il est encore question d'un « accident d'automobile » mis en scène par des agents du Guépéou et dont le héros aurait dû être Molotov, en tant que victime. Au procès de l'imaginaire « centre antisoviétique trotskiste », où les principaux accusés furent Piatakov, Radek, Sokolnikov, Sérébriakov et Mouralov (23-30 janvier 1937), le procureur Vychinski interrogea l'accusé Chestov au sujet d'un accident d'automobile que devait provoquer l'accusé Arnold pour tuer Molotov. Voici un extrait du compte rendu sténographique, pages 231 à 233 (publication du Commissariat du Peuple à la Justice, Moscou, 1937) :

VYCHINSKI. — Après avoir été chargé directement par Mouralov de la préparation d'actes terroristes, qu'avez-vous fait pratiquement ?

CHESTOV. — Dès que j'ai eu connaissance de l'arrivée de Molotov, j'ai donné l'ordre à Tchérépoukhine de venir immédiatement à Prokopievsk, pour diriger personnellement l'acte terroriste contre Molotov. C'est ce qu'il a fait. Comme il me l'a dit par la suite, il avait chargé Arnold d'accomplir cet acte terroriste. Le plan de préparation de cet acte terroriste prévoyait l'exécution d'un attentat par un accident d'automobile et on avait choisi deux endroits favorables. Pour ceux qui connaissent Prokopievsk, l'un de ces endroits se trouvait près du puits n° 5, en direction des bureaux de la mine, et l'autre, entre la cité ouvrière et le puits n° 3. Ce n'était pas un « petit fossé » comme disait Mouralov; mais un ravin de 15 mètres de profondeur.

VYCHINSKI. — Un petit fossé de 15 mètres! Qui a choisi cet endroit?

CHESTOV. — Moi-même avec Tchérépoukhine.

VYCHINSKI. — Vous avez vous-même choisi l'endroit?

CHESTOV. — A cette époque, je travaillais à Prokopievsk et je connaissais parfaitement le relief de la contrée.

VYCHINSKI. — Vous avez choisi deux endroits, et la directive que vous avez donnée aux exécuteurs de l'attentat était : soit ici, soit là?

CHESTOV. — Seulement dans ces deux endroits; il ne pouvait être question d'autres endroits.

VYCHINSKI. — Qui a parlé de ces endroits aux exécuteurs de l'attentat?

CHESTOV. — Tchérépoukhine. Il m'a dit qu'il avait réussi à faire placer Arnold au volant de l'auto.

VYCHINSKI. — Et que faisait alors Arnold?

CHESTOV. — Arnold était directeur de garage. C'est un chauffeur expérimenté. En outre, comme me l'a dit Tchérépoukhine, il avait même pris des garanties supplémentaires pour le cas où Arnold aurait la frousse pour une raison quelconque. Un camion-automobile, allant en sens inverse, devait heurter sa voiture, de façon que toutes les deux soient projetées dans le ravin.

Effectivement, Arnold conduisit Molotov, mais, en virant, il désorienta le chauffeur du camion qui, certain que la voiture d'Arnold tomberait dans le ravin, jugea inutile de la heurter.

En effet, Arnold vira bien vers le ravin, mais pas assez brusquement, et les gardes qui accompagnaient la voiture réussirent littéralement à la saisir alors qu'elle tombait. Molotov et les autres personnes, y compris Arnold, qui se trouvaient dans l'automobile, sortirent de la voiture déjà renversée. Voilà ce que Tchérépoukhine me raconta à ce sujet.

Analysant la situation avec Tchérépoukhine, nous en avons conclu qu'Arnold n'avait pas donné assez de gaz et qu'il n'avait pas viré assez brusquement.

VYCHINSKI. — A quelle vitesse devait s'effectuer le virage?

CHESTOV. — A une grande vitesse, mais ce ne fut pas le cas.

VYCHINSKI. — Et la voiture descendit doucement?

CHESTOV. — Non, pas doucement, mais étant donné que le chauffeur vira trop faiblement, la voiture ne se renversa pas à la vitesse escomptée; s'il avait fait un brusque virage, la voiture qui suivait n'aurait pu l'arrêter à temps.

VYCHINSKI. — Ceux qui suivaient ont eu le temps de venir au secours. Qui est-ce qui vous a raconté cela?

CHESTOV. — Tchérépoukhine.

VYCHINSKI. — Et Arnold?

CHESTOV. — Arnold me l'a raconté par la suite, dans le même sens.

VYCHINSKI. — Et cela concordait?

CHESTOV. — Oui.

VYCHINSKI (au président). — Permettez-moi d'interroger Arnold. Accusé Arnold, vous avez entendu la déclaration de Chestov. Ce qu'il a déclaré est-il exact?

ARNOLD. — Le côté technique a été décrit d'une façon insuffisante...

VYCHINSKI. — Mais au fond, le fait a-t-il eu lieu?

ARNOLD. — Oui.

VYCHINSKI. — Vous le confirmez?

ARNOLD. — Oui.

Vychinski interrogea ensuite l'accusé Arnold. Voici un extrait du compte rendu officiel, pages 344-345 :

VYCHINSKI. — C'est bien, continuez. Mais, voyons, vous avez perdu la voix? Quand avez-vous organisé les actes terroristes?

ARNOLD. — Le premier en 1934, au début de l'année, plus exactement au printemps.

VYCHINSKI. — Contre qui?

ARNOLD. — Contre Ordjonikidzé.

VYCHINSKI. — En quoi consistait-il?

ARNOLD. — Tchérépoukhine m'avait dit : « Ordjonikidzé doit arriver demain. Prends garde, tu devras accomplir un acte de terroriste. Coûte que coûte. »

VYCHINSKI. — Bien, et puis?

ARNOLD. — J'ai accepté cette proposition. Le lendemain j'allai à la gare, en automobile; je conduisais moi-même la voiture car, comme chef de garage et membre du Parti, j'étais hors de soupçon. Ordjonikidzé, Eïkhé et Roukhimovitch y prirent place. Je les conduisis à la colonie allemande. Puis ils me prièrent de les mener à Tyrkan, nous montions la côte, ils me firent stopper sur les hauteurs afin de contempler Prokopievsk. Ensuite, nous nous arrêtàmes aux puits n°s 7, 8, 9. Tchérépoukhine m'avait prévenu que là tout était prêt : « Tu verras là, un obstacle, fonce dessus! » Et voilà qu'à la descente du coteau, je roulais à une vitesse assez grande, 70-80 km à l'heure, j'aperçus l'obstacle à environ 1.500 mètres de distance.

Je compris du coup que c'était là l'endroit où je devais occasionner un accident. Ne connaissant pas l'endroit, je ne savais pas ce qui allait m'arriver... Aussi, je ralentis et je tournai à gauche, sur le pont, au lieu d'aller tout droit.

VYCHINSKI. — Vous ne vous y êtes pas décidé?

ARNOLD. — Je n'ai pu le faire.

VYCHINSKI. — Vous n'avez pas pu, vous ne vous y êtes pas décidé? Pour notre bonheur. Et le deuxième cas?

ARNOLD. — Un matin, Tchérépoukhine arrive au bureau et me dit : « Molotov viendra aujourd'hui. Prends garde de ne pas rater le coup cette fois-ci encore. » Je lui dis : « Je ne l'ai pas raté. » Il répondit : « Oui, je sais, comment tu ne l'as pas raté. » Je compris alors que quelqu'un me surveillait. Je répondis que je le ferais. J'avancai l'auto devant l'expédition. Je connaissais très bien l'endroit où je devais provoquer l'accident. C'était tout près du puits n° 3, où il y avait une courbe. Le long de celle-ci il y a non pas un fossé, comme disait Chestov, mais ce que nous appelons un talus, avec une pente de 8 à 10 mètres et dont l'inclinaison était presque verticale. Quand j'arrivai en auto à la gare, Molotov, Kourganov, secrétaire du Comité régional du Parti, et Griadinski, président du Comité exécutif des Soviets du territoire, prirent place dans la voiture...

On me pria d'aller à la cité ouvrière, rue Komsoolskaïa. Comme j'allais sortir du chemin de traverse pour m'engager sur la chaussée, soudain une auto vint à ma rencontre. Ce n'était pas le moment de réfléchir, il fallait accomplir un acte terroriste. Et, tout à coup, j'aperçus une seconde voiture qui se lance dans ma direction. Je compris alors que Tchérépoukhine ne m'avait pas cru et avait envoyé une deuxième voiture. Je n'eus guère le temps de réfléchir. Je fus pris de peur. Je parvins à virer vers le fossé, mais à ce moment, Griadinski m'empoigna en disant : « Que fais-tu donc? »

VYCHINSKI. — Qu'est-ce qui vous a arrêté?

ARNOLD. — La frousse.

VYCHINSKI. — Et c'est cela qui a bouleversé vos plans criminels?

ARNOLD. — Oui.

Il va de soi que nulle personne sensée n'acceptera comme parole d'Évangile les réponses d'accusés stylés par le Guépéou pour réciter une leçon bien apprise. Mais ces réponses sont extrêmement révélatrices des conceptions tchékistes de « l'accident d'automobile », que les accusés étaient tenus de réciter avec docilité. Il eût été dommage de ne pas rassembler les données ci-dessus qui fournissent les premiers éléments d'un dossier sur les accidents d'automobiles considérés en U.R.S.S. comme l'un des beaux-arts dans la police secrète.

La croissance économique de la Chine

La Chine communiste approche maintenant de l'achèvement de son premier plan quinquennal (1953-1957). Le VIII^e Congrès du Parti communiste chinois, tenu récemment, a déjà adopté des recommandations pour le deuxième plan (1958-1962). A en juger par les expériences analogues en Union soviétique, on peut être certain *a priori* du sérieux de ces buts et efforts économiques de la Chine.

Les voies et moyens de la croissance économique de la Chine sous le système de plans quinquennaux peuvent être examinés le mieux sous l'angle des relations investissements-production de base. On ne dispose actuellement pour cet examen que des statistiques officielles (que nous citerons ici d'après les sources chinoises et soviétiques). Une analyse et une vérification approfondies de ces données ne pourront être faites avant quelque temps pour découvrir les déformations méthodologiques et autres qui pourraient être semblables à celles qu'on découvre maintenant dans les statistiques soviétiques. Au VIII^e Congrès du P.C. chinois, Li Fuchun, président de la commission de planification d'Etat, reconnu volontiers que les planificateurs chinois manquent encore dans leur travail de statistiques complètes et dignes de foi (1). Néan-

moins, si les planificateurs chinois se servent dans leur travail de tous les jours de leurs statistiques encore insuffisantes, comme le font les planificateurs soviétiques, et que leur politique pratique dépende beaucoup de la qualité de ces statistiques, il ne peut y avoir pour le moment d'objection sérieuse à ce que nous nous en servions aussi.

Un premier aperçu d'ensemble de la répartition des investissements de capital dans l'économie chinoise sous le premier plan quinquennal (1953-1957) peut être donné par le tableau I. Ce tableau montre clairement que l'industrialisation est en fait la première priorité pour les planificateurs chinois. Le tableau II montre que la part de l'industrie dans le total des investissements de capital en U.R.S.S. au cours de son premier plan quinquennal (1928-1932) était plus faible encore que dans le premier plan chinois, bien que la part des transports et des communications soit égale dans les deux cas. La part de l'agriculture soviétique dans le total des investissements était sensiblement plus élevée que celle de l'agriculture chinoise. On doit expliquer ce fait non seulement en termes de considérations de priorité des planificateurs chinois, mais aussi par le fait qu'à la différence de l'Union soviétique, l'agriculture en

TABLEAU I

Investissements de capital dans l'économie chinoise sous le premier et le second plan quinquennal (en millions de yens, valeur 1952)

Branche de l'économie	1 ^{er} pl. q. (1953-57) primitif		1 ^{er} pl. q. (1953-57) attendu		2 ^e pl. q. (1958-62) recommandé	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%
TOTAL	42.740	100,0	46.900	100,0	85.400	100,0
dont :						
Industrie	24.850	58,2	27.300	58,2	51.200	59,9
comprenant :						
Lourde	22.050	51,5	23.900	50,9	44.500	52,1
Légère	2.800	6,5	3.400	7,3	6.700	7,8
Agriculture, sylviculture, conservation de l'eau, etc.	3.260	7,6	3.580	7,6	8.540	9,9
Transports, communications	8.210	19,2	s.r.		s.r.	
Commerce, banque	1.280	3,0	s.r.		s.r.	
Culture, éducation	3.080	7,2	s.r.		s.r.	
Economie urbaine	1.600	3,7	s.r.		s.r.	
Autres	460	1,1	s.r.		s.r.	

s.r. : sans renseignements.

Sources : *Hsinhua Bulletins*, Prague, n° 2611, 2713, 2714 du 19 juin, 28 et 30 septembre 1956 ; *Pravda*, Moscou, 29 septembre 1956 ; *Jen Min Je Pao*, Pékin, 28 septembre 1956 ; *Voprossy Ekonomiki*, Moscou, n° 1, 1956, p. 130 ; *Chung-hua Jen-min Kung-ho-kuo Fa-chan Kuo-min Ching-chi-te Ti I-ko Wu-nien Chi-hua* 1953-1957 (Premier plan quinquennal pour le développement économique de la République populaire chinoise 1953-1957), Pékin, août 1955, p. 28.

Chine reste encore en réalité hors du domaine de la planification directe de l'Etat. Le gouvernement chinois ne fixe pour le moment que le montant des taxes en nature et le volume des ventes obligatoires de produits agricoles aux organismes d'approvisionnement de l'Etat ; il n'est pas encore en mesure de réglementer les surfaces à consacrer aux cultures, les investissements de capital et autres et la production des producteurs agricoles.

Comme on peut le voir au tableau I, on suppose maintenant que le montant réel des investisse-

ments sous le premier plan quinquennal en Chine dépassera les chiffres prévus aussi bien dans l'industrie que dans l'agriculture. Bien que la part de l'agriculture dans le total des investissements reste inchangée, le volume des investissements primitivement affectés avait déjà été dépassé en 1956 (cf. tableau III). Une des raisons de cet accroissement des investissements dans l'agriculture est le processus rapide de collecti-

(1) *Hsinhua Bulletin*, Prague, n° 2709, 25 septembre 1956 ; *Pravda*, Moscou, 28 septembre 1956.

TABLEAU II

**Investissements de capital
dans l'économie de l'U.R.S.S. sous le premier
et le second plan quinquennal**

(en milliards de roubles
valeur de l'année correspondante)

Branche de l'économie	1 ^{er} pl. q. (1928-32) réalisé		2 ^e pl. q. (1933-37) réalisé	
	abs.	%	abs.	%
TOTAL	52.5	100,0	137.5	100,0
dont :				
Industrie	24.8	47,2	65.8	47,8
dont :				
Lourde	21.3	40,6	54.6	39,7
Légère	3.5	6,6	11.2	8,1
Agriculture, sylviculture	10.8	20,6	16.8	12,2
Transports, communications	10.4	19,7	26.7	19,4
Autres	6.5	12,5	28.2	21,6

Sources : Gosplan S.S.S.R. : *Itogi vypolnenia pervogo piatiletnego plana razvitiia narodnogo khoziaistva Soïouza S.S.S.R.* (Résultats de l'exécution du premier plan quinquennal de développement économique de l'U.R.S.S.), Moscou, 1934, p. 252; Gosplan S.S.S.R. : *Itogi vypolnenia vtorogo piatiletnego plana razvitiia narodnogo khoziaistva S.S.S.R.* (Résultats de l'exécution du second plan quinquennal de l'U.R.S.S.), Moscou, 1939, p. 71.

visation en 1955-1956. Le premier plan quinquennal primitif prévoyait la collectivisation d'un tiers seulement des exploitations paysannes à la fin de 1957 (2). Or, en réalité, en juin 1956, 91,7 % de toutes les exploitations rurales avaient déjà été collectivisées (3). Ce rythme de la collectivisation en Chine est sensiblement plus élevé qu'il n'était en Union soviétique. Pour atteindre le niveau de 90 % de collectivisation, il a fallu à la Chine un an seulement, tandis qu'en U.R.S.S. cela avait pris sept ans (1930-1936). Cependant, le déclin temporaire de la productivité agricole consécutif à la collectivisation est sensiblement plus faible en Chine qu'il n'était en U.R.S.S.

Le tableau I montre aussi que la part de l'industrie légère dans le total des investissements est montée au cours de l'exécution du premier plan quinquennal chinois et doit, selon les prévisions, monter encore dans le deuxième. Une telle tendance à l'affectation des ressources financières dans l'industrie traduit l'inquiétude des planificateurs devant la lente élévation du niveau de vie du pays (4). La composition des proportions de répartition du capital dans l'industrie en Chine et en U.R.S.S. (tableau II) montre cependant que les priorités chinoises relatives à l'industrie lourde étaient plus élevées qu'en U.R.S.S. Ces proportions sont (industrie lourde contre industrie légère respectivement) :

	CHINE		U.R.S.S.	
Premier plan quinquennal ..	87,5	12,5	85,9	14,1
Deuxième plan quinquennal ..	87,0	13,0	83,0	17,0

On prévoit maintenant que le montant total du capital affecté aux investissements sous le premier plan chinois sera en fait dépassé de 10 % à la fin de 1957. Comme on le voit au tableau III, un dépassement est également prévu dans le cas des investissements dans l'industrie. Toutefois, les objectifs du deuxième plan concernant les investissements de capital ont été fixés par le VIII^e Congrès du P.C. chinois en se basant non sur le niveau prévu des investissements de 1957 mais sur les totaux primitifs du premier

plan quinquennal. Ce fait a une grande importance pour les taux d'accroissement prévus au deuxième plan quinquennal.

Le total des investissements de capital dans l'économie chinoise doit, selon le plan, doubler en 1958-1962 par rapport à 1953-1957. Les sources financières des investissements de capital chinois méritent qu'on s'y arrête. Ces sources sont en Chine presque exclusivement intérieures. Les prêts à long terme et les dons purs et simples des pays du bloc soviétique sont insignifiants par rapport aux investissements de la Chine elle-même. Ainsi, par exemple, le total des prêts soviétiques accordés à la Chine depuis 1950 s'élève aujourd'hui à 2,2 % seulement du total des investissements chinois au cours de la période 1953-1957 (5). La vraie signification de l'aide soviétique à la Chine réside dans le seul fait que l'U.R.S.S. a accepté de vendre à la Chine de l'équipement précieux de base en échange de produits agricoles et de matières premières. Sur d'autres marchés mondiaux, la Chine n'aurait probablement pas pu résoudre si facilement le problème export-import. Mais il ne faut pas oublier que presque toutes les livraisons à la Chine d'équipement de base en provenance du bloc soviétique sont payées comptant; la Chine les paie immédiatement en exportations (6).

Les voies et moyens chinois internes d'accumulation de capital sont quelque peu différents

TABLEAU III

**Investissements de capital réels en Chine
1952-1956**

(en milliards de yens, valeur 1952)

Année	Ensemble des investissements dans l'économie	Dont	
		Industrie	Agriculture
1952	3.2	1.9	0.24
1953	6.0	3.7	0.53
1954	6.9	4.8	0.61
1955	8.6	5.1	0.86
1956 (prévu) ..	14.0	8.2	1.298

Sources : *Hsinhua Bulletins*, Prague, n° 2608 et 2611 des 16 et 19 juin 1956; *Pour une paix durable, pour la démocratie populaire*, Bucarest, 1^{er} octobre 1954; *Pravda*, Moscou, 8 juillet 1955 et 16 juin 1956; *Jen Min Je Pao*, Pékin, 28 septembre 1956.

de ceux qui existent en Union soviétique. Le tableau général des sources du revenu de l'Etat en Chine est aujourd'hui le suivant (7) :

	Budget 1955	Budget 1956
Bénéfice des entreprises et commerce d'Etat	39,63 %	48,19 %
Impôts	49,13 %	47,02 %
Bons, assurances	11,24 %	2,29 %
Autres		2,50 %

(2) *Voprosy Ekonomiki*, Moscou, n° 1, 1956, p. 133; *Chun-hua Jen-min Kung-ho-kuo Fa-chan Kuo-min Ching-chi-te Ti I-ko Wn-nien Chi-hua 1953-1957* (Premier plan quinquennal de développement économique de la République populaire chinoise 1953-1957), Pékin, 1955, p. 83.

(3) *Pravda*, Moscou, 19 septembre 1956; *Jen Min Je Pao*, Pékin, 19 septembre 1956.

(4) Cf. tableau V.

(5) Cf. l'article de l'auteur, « Aide économique de l'U.R.S.S. à la Chine », dans le *Bulletin* de l'Institut pour l'étude de l'U.R.S.S., Munich, Allemagne, vol. III, n° 1, janvier 1956, ou sa version française, « L'aide économique de l'Union soviétique à la Chine », in *Est & Ouest*, bulletin de l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales, Paris, Vol. VIII, n° 158, septembre 1956.

(6) *Ibidem*.

(7) *La Chine populaire*, Pékin, n° 15, 1955, p. 13; *Hsinhua Bulletin*, n° 2608, 16 juin 1956.

Mais, parmi les quatorze impôts directs et indirects en Chine, il n'y a pas de taxe sur le chiffre d'affaires du genre soviétique (8). De plus, en dépit de l'introduction progressive depuis 1951 du système d'autonomie financière des entreprises à l'égard de l'Etat, les entreprises sont encore étroitement liées au budget de l'Etat; elles transfèrent au Trésor 95 % de leurs bénéfices et tous les fonds d'amortissement (9). A son tour, l'Etat se charge du financement non seulement des investissements fixés et des réparations, mais aussi du financement du fonds de roulement des entreprises (10). Ce fait explique, soit dit en passant, l'énorme écart dans les crédits du premier plan quinquennal entre le total des crédits et les investissements fixés (11). Les subventions et les subsides pour fonds de roulement constituent la part du lion de cet écart.

Non seulement les entreprises industrielles, mais aussi les entreprises commerciales, transfèrent directement leurs bénéfices au budget de l'Etat. Ce système élimine la nécessité d'une taxe sur le chiffre d'affaires du type soviétique. De plus, cette taxe provient avant tout en Union soviétique des bénéfices des organisations gouvernementales d'approvisionnement dans l'agriculture; en Chine, en revanche, selon les affirmations réitérées des planificateurs officiels (12), les organisations d'approvisionnement de l'Etat achetant à titre obligatoire les produits agricoles, ne font pas de bénéfices importants sur la vente de ces produits aux consommateurs. Si c'est exact, c'est une différence remarquable par rapport au système soviétique. En Chine, d'après le plan pour 1957, les organisations commerciales de l'Etat ne vont faire que 26,6 % de bénéfices sur la différence entre les prix d'achat et de vente *in toto*, c'est-à-dire comme rapport du volume total des ventes au volume total des achats (13). Cette différence est incomparablement plus élevée en Union soviétique; là-bas, l'Etat exerce ses pouvoirs monopolistes en fixant les prix d'achat et de vente d'une façon beaucoup plus impitoyable qu'en Chine.

D'autre part, autre différence marquée avec le système soviétique, l'agriculture chinoise contribue à l'accumulation du capital de l'Etat sous forme d'une taxe agricole en nature. Pareille taxe n'a existé en Union soviétique que pendant la période de transition entre les systèmes de communisme de guerre et de la N.E.P. (1921-1923). En Chine, la taxe en nature absorbe aujourd'hui de 12 à 13 % de la récolte brute (14) et constitue 25 % environ du total des rentrées fiscales de l'Etat (15). Parmi les autres treize taxes en Chine, les plus importantes sont l'impôt sur le revenu, la taxe sur les marchandises et la taxe sur le sel.

On prévoit qu'une importante source de financement des investissements sous le deuxième plan quinquennal sera une réduction relative des dépenses pour la défense. On déclare officiellement que les effectifs de l'armée ont été réduits de 2,7 millions d'hommes par rapport au chiffre le plus élevé du passé et que la part de la défense dans le budget de l'Etat est tombée de 48 % en 1951 à 19,9 % en 1956; pendant le premier plan quinquennal, 32 % de toutes les dépenses budgétaires étaient affectés à la défense, tandis que pendant le deuxième plan cette part doit être réduite à 20 % (16).

Nous pouvons passer maintenant brièvement à l'examen d'un autre investissement de base dans la croissance économique de la Chine. Malheureusement, on ne dispose pas de données complètes sur l'étendue et la structure de la main-d'œuvre industrielle et agricole de la Chine. La répartition des 582,5 millions d'habitants en

1953 selon le lieu de résidence urbain et rural était respectivement de 13,26 % et 86,74 % (17). Il y a un important surpeuplement dans les villages et un certain chômage persiste encore dans les villes. L'accroissement de la main-d'œuvre salariée dans les entreprises et les bureaux est présenté au tableau IV. Il est remarquable qu'en comparaison de l'accroissement rapide des investissements de capital, celui des salariés soit relativement lent; entre 1952 et 1956, les investissements de capital ont augmenté de près de 4,3 fois, mais le nombre des salariés de quelque 20 % seulement. La crise aiguë du logement a été en l'espèce l'une des plus importantes raisons de cette lenteur.

L'accroissement rapide des investissements de capital et le lent accroissement du nombre des salariés ont eu pour résultat un accroissement significatif de la productivité du travail. On prévoit qu'en 1956 la productivité du travail dans l'industrie aura augmenté de plus de 70 % par rapport au niveau de 1952; le premier plan quinquennal prévoyait une augmentation de 64 % seulement en 1957 (18). Le projet du deuxième plan quinquennal prévoit que la productivité du travail dans l'industrie augmentera de 50 % entre

TABLEAU IV

Nombre d'ouvriers et d'employés en Chine
(en milliers)

Année	Ouvriers et employés (a)	Ouvriers seulement
1952	21.020	16.500
1954	23.000	18.300
1955	24.600	18.500
1957 (plan)	25.240	s.r.
1962 (plan)	31.500	s.r.

(a) Y compris les institutions rurales d'Etat et les services publics. s.r. : sans renseignements.

Sources : *Hsinhua Bulletin*, Prague, n° 2608, 2714 du 16 juin et 30 septembre 1956; *La Chine populaire*, Pékin, n° 19, 1955, p. 14; *Pravda*, Moscou, 30 juin 1956; *Voprossy Ekonomiki*, Moscou, n° 1, 1956, p. 135.

1958 et 1962 (19). Cependant, les stimulants à intensifier le travail sont inférieurs à l'accroissement de la productivité. Comme on le voit par le tableau V, les salaires en argent sont à la

(8) V.G. Boldyrev, *Finansy kitaiskoï narodnoï Respubliki* (Finances de la République populaire chinoise), Moscou, 1953, p. 129.

(9) *Ibidem*, pp. 92-96.

(10) En d'autres termes, le système économique chinois est encore proche du système de communisme de guerre (1918-21) de l'Union soviétique.

(11) *Chung-hua Jen-min Kung-ho-kuo Fa-chan Kuo-min Ching-chi-te Ti I-ko Wu-nien Chi-hua 1953-1957*, op. cit., p. 28.

(12) *Hsinhua Bulletin*, n° 2707, 23 septembre 1956; *Pravda*, 25 septembre 1956.

(13) *Voprossy Ekonomiki*, Moscou, n° 1, 1956, p. 134.

(14) *La Chine populaire*, Pékin, n° 14, 1956, p. 10; *Hsinhua Bulletin*, n° 2608, 16 juin 1956.

(15) W.W. Rostow et al., *The Prospects for Communist China*, New-York, 1954, p. 275; Lo Yuan-ch'en, *Ekonomičeskole preobrazovanie v kitaiskoï narodnoï Respublike* (Transformation économique de la République populaire chinoise), thèse de l'Université de Léningrad, Léningrad, 1955, p. 196.

(16) *Hsinhua Bulletin*, n° 2703, 19 septembre 1956; *Pravda*, 22 et 29 septembre 1956; *Jen Min Je Pao*, Pékin, 19 et 28 septembre 1956.

(17) *La Chine populaire*, Pékin, n° 7, 1955, p. 23.

(18) *Pravda*, Moscou, 19 septembre 1956; *Jen Min Je Pao*, 19 septembre 1956.

(19) *Pravda*, Moscou, 29 septembre 1956; *Jen Min Je Pao*, 28 septembre 1956.

remorque de la productivité et, de plus, le prix de la vie a augmenté depuis 1952 de 7,4 %, malgré le fait que l'indice des prix de gros est resté presque constant pendant cette période (20). Au cours du deuxième plan quinquennal, les salaires en espèces doivent monter de 25-30 % seulement (21). La différence par rapport à l'accroissement de la productivité constituera l'accumulation de capital ou la plus-value au sens marxiste.

Nous pouvons examiner maintenant les résultats des immenses apports en capital et en travail dans l'économie chinoise. Malheureusement, un agrégat de production aussi important que le produit national brut, ou revenu national, n'était pas calculé en Chine communiste jusqu'à une date toute récente. Maintenant pour la première fois, on suppose officiellement dans le projet du deuxième plan quinquennal que le revenu natio-

TABLEAU V

Productivité du travail, salaires en argent et réels, en Chine (1952-1955)
(Indices)

Année	Productivité du travail		Salaires argent		Salaires réels	
	Ensemble de l'industrie	Industrie d'Etat	Ensemble de l'industrie	Industrie d'Etat	Ensemble de l'industrie	Industrie d'Etat
1952	100	100	100	100	100	100
1955	141,8	151,5	114,7	120,5	106,9	112,0

Sources : *Hsinhua Bulletin*, Prague, n° 2611, 19 juin 1956; *Pravda*, Moscou, 25 juin 1956; *Voprossy Ekonomiki*, Moscou, n° 1, 1956, p. 135.

nal (concept marxiste, bien sûr!) augmentera de 50 % entre 1958 et 1962 (22). Aucun chiffre absolu sur le volume du revenu national n'est donné dans le plan, mais une source a mentionné en passant qu'en 1956 les rentrées budgétaires étaient égales à 30 % environ et les investissements de capital bruts et les réserves (accumulation) à environ 22 % du revenu national (23). Il est ainsi possible d'établir approximativement que le revenu national de la Chine en 1956 était d'environ 102,5 milliards de yens (24).

Au lieu du revenu national ou du produit national brut, les économistes chinois ont calculé un agrégat extraordinaire dénommé « production combinée de l'industrie et de l'agriculture ». Cet agrégat comprend la production de l'ensemble des industries, artisanats, agriculture proprement dite, sylviculture et entreprises rurales subsidiaires, mais exclut les transports, le commerce et les services. Théoriquement, il semble se rapprocher du schéma marxiste de l'agrégat du revenu national, bien que la différence soit évidente.

L'accroissement de la production combinée de l'industrie et de l'agriculture peut être examiné au tableau VI. On prévoit que le premier plan

quinquennal sera sensiblement dépassé. La croissance de cet agrégat dans le deuxième plan est officiellement évaluée par rapport au plan primitif pour 1957 et non à son exécution attendue maintenant. C'est pourquoi le taux annuel moyen d'accroissement de 12 % qu'implique le deuxième plan quinquennal peut en fait être un peu inférieur et plus près du taux de 10 % que prévoyait le premier plan; ou bien une autre possibilité est que lorsque le projet définitif du deuxième plan sera prêt, afin de maintenir le taux d'accroissement de 12 % proposé par le

(20) *La Chine populaire*, Pékin, n° 2, 1956, p. 11. L'indice général des prix de détail, fondé sur mars 1950 = 100, s'établissait en fait en décembre 1950 à 85,40, en décembre 1951 à 96,60, en décembre 1952 à 90,60, en décembre 1953 à 91,70, en décembre 1954 à 92,30, en octobre 1955 à 91,55.

(21) *Pravda*, Moscou, 19 septembre 1956; *Jen Min Je Pao*, 19 septembre 1956.

(22) *Ibidem*.

(23) *Hsinhua Bulletin*, Prague, n° 2703, 19 septembre 1956.

(24) Les taux de change officiels sont : Y 1.00 = \$ U.S. 0,427; ₣ 0,146; fr.fr. 142,5.

Le taux de change évalué est Y 1.00 = 1,65 rouble soviétique. (Cf. *Bulletin*, Institut pour l'étude de l'U.R.S.S., n° 1, 1956, p. 11).

TABLEAU VI

Production de l'industrie et de l'agriculture en Chine 1952-1962
(en millions de yens, valeur 1952)

Année	Production brute industrie et agriculture (y compris artisanat)	Production brute toutes industries (sauf artisanat)	Production brute agriculture et subsidiaires	Chiffre d'affaires total commerce de détail
1952	82.710	27.010	48.390	27.700
1953	90.980 (a)	33.220	s.r.	36.900
1954	100.100 (a)	41.470	s.r.	41.400
1955	106.700 (a)	44.750	55.550	41.600
1956 (prév.)	s.r.	53.580	60.710	46.000
1957 (plan)	124.950	53.560	59.660	49.800
1957 (prév.)	132.400	61.595	s.r.	s.r.
1962 (plan)	220.000	107.120	80.500	74.700

(a) Approximations fondées sur les taux d'accroissement annuels moyens prévus ou réalisés donnés dans le rapport de Li Hsien-nien in *Hsinhua Bulletin*, Prague, n° 2603, 16 juin 1956.

(prév.) résultat prévu; (plan) plan primitif; s.r. : sans renseignements.

Sources : *Hsinhua Bulletins*, Prague, n° 2608, 2611, 2713 des 16 et 19 juin et 29 septembre 1956; *Pravda*, Moscou, 8 juillet 1955, 25 juin et 17 septembre 1956; *Jen Min Je Pao*, Pékin, 17 et 28 septembre 1956.

Parti communiste, l'objectif pour 1962 sera augmenté en conséquence.

Ces deux possibilités s'appliquent aussi dans le cas de la production de l'industrie et de l'agriculture séparément.

La structure de la production combinée de l'industrie et de l'agriculture nous fournit un tableau de la structure de l'économie contemporaine en Chine. En 1956, la part de l'industrie moderne dans cet agrégat s'élevait à 36,5 %, celle de l'agriculture et des métiers ruraux à 48,2 % et celle de l'artisanat à 15,3 % (25). En 1952, la part de l'industrie moderne n'était que de 26,7 % du total (26). Ainsi, il est évident qu'un certain progrès a été fait entre temps dans la transformation industrielle de l'économie chinoise, mais la prédominance de l'agriculture persiste toujours.

Le premier plan quinquennal concernant la production brute de l'industrie sera, prévoit-on, dépassé de 15 %. D'après le deuxième plan, cette production doit doubler à la fin de 1962 par rapport à l'objectif premier du premier plan pour 1957 (27). La structure de la production brute de l'industrie mérite une attention spéciale. Les sources chinoises fournissent deux séries de proportions décrivant cette structure. Nous les reproduisons au tableau VII. Ce tableau montre que même à la fin du deuxième plan quinquennal, la Chine aura une industrie lourde peu développée.

TABLEAU VII

Structure de la production industrielle brute en Chine 1949-1962
(en pourcentages)

Année	Industrie moderne seulement		Toute l'industrie	
	Biens product.	Biens consom.	Biens product.	Biens consom.
1949	28,8	71,2	26,6	73,4
1952	39,7	60,3	35,6	64,4
1956	47,2	52,8	39,0	61,0
1962 (plan) ..	s.r.		50,0	50,0

s.r. : sans renseignements.

Sources : *Hsinhua Bulletins*, Prague, nos 2608 et 2714 du 16 juin et 29 septembre 1956; *Pravda*, 8 juillet 1955 et 19 septembre 1956; *Novoje Vremia*, Moscou, n° 45, 1^{er} novembre 1956; *Voprossy Ekonomiki*, Moscou, n° 1, 1956, p. 136; *Jen Min Je Pao*, Pékin, 19 septembre 1956.

L'industrie soviétique avait produit à la fin du deuxième plan quinquennal, en 1937, 58 % de biens de production et 42 % seulement de biens de consommation. A l'heure actuelle, elle pro-

duit 72 % de biens de production et 28 % de biens de consommation (28).

Le tableau VI, ainsi que les précédents tableaux III et IV, nous donnent maintenant la possibilité d'examiner le rendement de l'économie chinoise en général et de l'industrie en particulier en termes de relations investissements-production. Nous le faisons au tableau VIII. Nous y avons pris comme apport de capital les investissements de capital dans l'ensemble de l'économie et de l'industrie; comme apport de travail dans l'ensemble de l'économie, nous avons supposé le taux d'accroissement de la population et sa structure selon l'âge. Le taux d'accroissement de la population est aujourd'hui de 2 % par an; le taux de la natalité est de 3,7 % et 41 % de la population totale ont dix-huit ans ou au-dessous (29). Cela suggère un taux naturel approximatif de 3 % d'accroissement de la main-d'œuvre totale dans le pays. Sur cette base et selon ces hypothèses, la conclusion à tirer du tableau VIII est évidente. Bien que l'augmentation (plus-value?) du capital par unité de travail dans l'ensemble de l'économie ait été quelque peu supérieure à celle de l'industrie seule, la productivité tant du travail que du capital était sensiblement plus élevée dans l'industrie que dans l'économie dans son ensemble. Par conséquent, le transfert des ressources de l'ensemble de l'économie vers l'industrie était tout à fait raisonnable du point de vue de la production. D'ailleurs, par corrélation des séries, on peut calculer que l'augmentation de 100 % des investissements a entraîné en moyenne un accroissement de la production d'approximativement 15 % dans l'ensemble de l'économie et de 25 % dans l'industrie. Ce taux dans l'industrie était aussi dû dans une certaine mesure à une légère augmentation de l'apport en travail. Le taux d'investissement généralement élevé nécessaire à l'accroissement de la production s'explique probablement par la pénurie générale d'équipement de base dans l'industrie chinoise sous-développée.

Il n'a pas été possible d'examiner les relations similaires en agriculture par suite du manque complet de données sur la main-d'œuvre agricole et l'investissement de terres dans la production. Le premier plan quinquennal primitif prévoyait l'augmentation de la superficie totale des terres arables de 107.918.000 hectares en 1952 à 110.497.000 hectares seulement en 1957 (30). La

(25) *Hsinhua Bulletin*, Prague, n° 2608, 16 juin 1956.

(26) *La Chine reconstruit*, Pékin, octobre 1955, p. 9.

(27) *Pravda*, Moscou, 19 septembre 1956; *Jen Min Je Pao*, 19 septembre 1956.

(28) *Troud*, Moscou, 1^{er} janvier 1955.

(29) *La Chine populaire*, Pékin, n° 7, 1955, pp. 18, 23.

(30) *Voprossy Ekonomiki*, Moscou, n° 1, 1956, p. 133.

TABLEAU VIII

Relations investissements-production dans l'économie chinoise 1952-1955
(Indices)

Année	Ensemble de l'économie			Industrie seulement		
	Invest. capital	Invest. travail	Product. totale	Invest. capital	Invest. travail	Product. brute
1952	100	100	100	100	100	100
1953	187	103	110	196	106 (a)	123
1954	215	106,1	121	252	111	153
1955	269	109,3	129	268	112	165,6

(a) Interpolation.

Sources : Tableaux III, IV et V et données contenues dans le texte.

production brute par unité de terre devait augmenter selon les prévisions de quelque 20 % dans l'intervalle. Cet objectif a probablement été atteint, mais il a exigé une augmentation de plus de 400 % des investissements de capital par unité de terre (cf. tableaux III et VI).

En dernière analyse, l'agriculture est et sera encore longtemps le plus lourd obstacle à la croissance économique de la Chine. A l'heure actuelle, la résolution du VIII^e Congrès du P.C. chinois déclare que « la production agricole de notre pays est encore incapable aujourd'hui de satisfaire les besoins sans cesse croissants » (31). La collectivisation augmentera certainement la quantité des produits agricoles marchands car le monopole du gouvernement pourra imposer aux paysans des programmes d'approvisionnement par l'intermédiaire des fermes collectives. L'expérience soviétique en est la meilleure preuve *a priori*. Mais pour assurer l'accroissement réel et durable de la productivité de l'agriculture, de lourds investissements de capital seront inévitables. Il n'y a actuellement en Chine que 5.216 tracteurs travaillant dans les champs (32). Mais la résolution citée plus haut du Congrès du P.C. déclare : « Notre pays ne sera pas en mesure dans un proche avenir d'avoir une industrie de machines agricoles et une industrie d'engrais chimiques sur une assez grande échelle. Il ne pourra pas non plus réaliser sur une assez grande échelle la mise en valeur des terres en friche ni mettre rapidement fin une fois pour toutes aux inondations et aux sécheresses » (33).

Le chiffre d'affaires du commerce de détail en prix de 1952, tel qu'il est présenté au tableau VI, reflète les schémas de la production de biens de consommation industrielle et agricole. Il est évident que la progression en a été plus lente que celle des autres catégories économiques. Le deuxième plan quinquennal prévoit qu'elle sera également assez lente, l'augmentation n'étant que de 50 % par rapport au niveau du plan initial pour 1957 (34). Pour stimuler la production de

divers biens de consommation, le gouvernement chinois a décidé récemment d'autoriser les producteurs (pour la plupart petite industrie et industrie familiale) à produire ces biens sans plan, simplement sur la base de l'entreprise libre. Le gouvernement conservera toutefois le plein monopole et maintiendra le rationnement dans le cas des grains, de l'huile comestible, des cotonnades et de certains autres articles de première nécessité ainsi que le contrôle des prix pour les biens inscrits sur la liste « libre ». Cette liste comprend quelque 30.000 marchandises dont des articles tels que bas et autre bonneterie, serviettes de toilette, savon, ustensiles en émail, etc. (35). Cette nouvelle politique concernant les biens de consommation est une dérogation marquée aux schémas soviétiques traditionnels de planification centralisée rigide au profit de quelque chose de nouveau qui ressemble au type yougoslave de la planification.

Nous pouvons conclure maintenant cette discussion de la croissance économique de la Chine sous le système de plans quinquennaux par un bref examen et une comparaison de plusieurs taux d'accroissement représentatifs des investissements et de la production. Ceux-ci figurent au tableau IX. Les conclusions qu'on peut tirer de ce tableau sont les suivantes : Le premier plan quinquennal va évidemment être dépassé; les taux d'accroissement réalisés suggèrent que les planificateurs chinois inexpérimentés avaient grossièrement sous-estimé le dynamisme en puissance des producteurs chinois. Mais les différences entre les taux d'accroissement réalisés de divers investissements et production montrent

(31) *Hsinhua Bulletin*, Prague, n° 2712, 28 septembre 1956; *Pravda*, 29 septembre 1956.

(32) *Hsinhua Bulletin*, Prague, n° 2611, 19 juin 1956; *Pravda*, 25 juin 1956.

(33) *Hsinhua Bulletin*, Prague, n° 2712, 28 septembre 1956; *Pravda*, 29 septembre 1956.

(34) *Hsinhua Bulletin*, Prague, n° 2714, 30 septembre 1956.

(35) *Hsinhua Bulletin*, Prague, nos 2705 et 2712, 21 septembre et 28 septembre 1956; *Pravda*, 22 et 29 septembre 1956.

TABLEAU IX

**Taux annuels moyens d'accroissement de l'économie chinoise
sous le premier et le second plan quinquennal
(en pourcentages)**

Catégories	1953-57 prévu	1953-1956 réalisé ou attendu	1958-1962 prévu
Revenu national	s.r.	s.r.	8,45
Ensemble des investissements de capital	s.r.	44,6	15,0 (a)
Investissement de capital dans l'industrie	s.r.	44,1	15,6 (a)
Investissement de capital dans l'agriculture	s.r.	52,2	21,2 (a)
Nombre d'ouvriers et d'employés	3,7	5,4	4,5
Productivité du travail dans l'industrie	11,4	12,3	8,4
Population totale	2,0	2,0	s.r.
Terres arables	0,6	s.r.	1,0
Production combinée industrie et agriculture	8,6	9,9	12,0
Production brute industrie	14,7	18,6	14,8
Production industrielle biens de production	17,8	23,6	s.r.
Production industrielle biens de consommation	12,4	15,5	s.r.
Production brute agriculture	4,3	5,8	6,2
Production cultures alimentaires	3,3	5,3	6,6
Chiffre d'affaires commerce détail	12,5	13,5	8,4
Salaire moyen en argent	5,9	7,5	5,0
Salaire moyen réel	s.r.	2,3	s.r.
Revenu brut paysans	s.r.	3,4 (b)	5,0

(a) Taux constants d'accroissement des totaux du deuxième plan quinquennal par rapport à ceux du premier plan; (b) 1953-1954 seulement (cf. *La Chine populaire*, n° 19, 1955, p. 14); s.r. : sans renseignements.
Sources : Tableaux III à VII et autres données citées dans le présent article.

que le coût de cette progression est très élevé et que les efforts ont été vraiment gigantesques.

Dans le deuxième plan quinquennal, les planificateurs chinois ont augmenté les taux d'accroissement, par rapport à ceux qui furent réalisés dans le premier plan, dans le cas seulement de toutes les catégories agricoles et de la production combinée de l'industrie et de l'agriculture. Cette exigence que l'agriculture augmente ses taux d'accroissement relativement plus qu'il n'est prévu pour toutes les autres branches de l'économie est un trait particulier du deuxième plan quinquennal. Cela traduit probablement l'obligation croissante pour l'agriculture d'apporter une

contribution toujours plus grande à l'industrialisation du pays.

Enfin, il vaut peut-être de comparer la croissance économique et les efforts de la Chine à la croissance économique et aux efforts d'autres Etats communistes dans le monde. Cette comparaison est faite au tableau X. Les données qui y figurent sont officielles; nous n'avons pas tenté de les ajuster dans le cas de la présence connue d'une tendance à gonfler les taux soviétiques. Théoriquement, les taux donnés au tableau X ne sont pas vraiment comparables aux critères de croissance des économies occidentales, car les méthodes de calcul du revenu national, de l'accumulation de capital, etc., sont différentes dans les deux cas.

TABLEAU X

Paramètres comparatifs de la croissance économique de la Chine, de l'Union soviétique et des pays européens de « Démocratie populaire » (en pourcentages)

Pays	Période	Part de l'accumulation de capital (invest. bruts et réserves) dans le revenu national	Taux annuel moyen d'accroissement de l'invest. de capital	Taux annuel moyen d'accroissement du revenu national	Taux annuel moyen d'accroissement de la production industr. brute
Chine	1953-1956	22,0	44,6	s.r.	18,6
Chine	1958-1962 (a)	20-22	s.r.	8,4	14,8
U.R.S.S.	1928-1932	28,3	40,6	16,2	19,2
U.R.S.S.	1933-1937	26,6	10,1	16,2	17,1
U.R.S.S.	1956-1960 (a)	25,0	s.r.	9,8	10,5
Pologne	1950-1955	25,6	22,0	11,0	21,7
Bulgarie	1949-1952	s.r.	26,0	13,5	18,1
Roumanie	1951-1955	32,0 (b)	15,0	13,0	16,6
Hongrie	1951-1954	23,8	16,0	6,5	20,9

(a) Plan; (b) 1953 seulement; s.r. : sans renseignements.

Sources : Tableau IX; *La Chine populaire*, Pékin, n° 19, 1955, p. 17; Ts. S.U. S.S.S.R. : *Narodnoïe khoziaïstvo S.S.S.R.* (l'Economie nationale de l'U.R.S.S.), Moscou, 1956, pp. 36, 46; N. Riabov, *Sotsialisticheskoïe nakopleniē i iego istochniki v pervoi i vtoroi piatiletkakh* (L'accumulation socialiste et ses sources dans le premier et le second plan quinquennal), Moscou, 1951, pp. 86-87; *Politicheskaia Ekonomia* (Economie politique), Moscou, 1955, p. 552; Ch. Bettelheim, *L'Economie soviétique*, Paris, 1950, p. 414; Nations Unies : *Enquête économique sur l'Europe* 1955, Genève, 1956, pp. 222, 228, 237.

mulation, etc., sont différentes dans les deux cas. Mais entre les Etats communistes eux-mêmes, les données sont théoriquement comparables; le revenu national et la part de l'accumulation dans celui-ci sont calculés d'après la méthode marxiste.

Les efforts de la nation vers la croissance économique sont mesurables en termes de la part du revenu national qui n'est pas consommée mais

mise en reproduction sous forme de capital. La résolution du VIII^e Congrès du P.C. chinois déclare que dans le deuxième plan quinquennal « la part de l'accumulation dans le revenu national pourra être quelque peu supérieure au niveau atteint dans le premier plan afin d'accélérer la construction socialiste » (36). Des orateurs au Congrès ont soutenu que cette part ne peut être inférieure à 20 % du revenu national (37). Toutefois, comme le montre le tableau X, les efforts et les cadences chinois dans l'industrialisation sont relativement plus faibles que ceux du reste des Etats communistes. Cela signifie que la Chine peut encore être tentée d'augmenter ses taux d'accroissement pour égaler ceux des autres. Mais c'est là une question de décision politique et la récente expérience des « démocraties populaires » européennes peut donc y jouer un rôle. Si l'on peut juger cependant d'après le passé, les planificateurs chinois paraissent relativement prudents; en 1953-1954, ils envisageaient l'idée que la Chine doit se développer plus rapidement encore que l'Union soviétique, mais bientôt ils ont abandonné pareille aventure.

VSEVOLOD HOLUBNYCHY,
Chargé de recherches à l'Institut
pour l'étude de l'U.R.S.S. à Munich.

(36) *Pravda*, Moscou, 29 septembre 1956; *Jen Min Je Pao*, 28 septembre 1956.

(37) *Hsinhua Bulletin*, Prague, n° 2703, 19 septembre 1956.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).